

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen asylsuchender Familien im Kanton Aargau

Spezifische Bedürfnisse, kantonale Richtlinien und empirische Erfassung der konkreten Umsetzung

Eingereicht von: Karyn Ringgenberg

Begleitung: Prof. Dr. Andrea Lanfranchi

Datum der Abgabe: 03. Jun 2021

Inhalt

Abstract	4
1 Einleitung	5
1.1 Ausgangslage.....	5
1.2 Heilpädagogische Relevanz	6
1.3 Persönlicher Bezugsrahmen.....	6
1.4 Fragestellungen.....	7
1.5 Aufbau der vorliegenden Arbeit	8
2 Kinder und Jugendliche auf der Flucht	8
2.1 Fluchtbewegungen global 2019	8
2.2 Kinder und Jugendliche asylsuchender Familien in der Schweiz	9
2.2.1 Das schweizerische Asylverfahren	9
2.2.2 Der Grundschulunterricht während des Asylverfahrens	10
3 Kinder und Jugendliche asylsuchender Familien im Kanton Aargau	11
3.1 Zahlen 2019	11
3.2 Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien im Kanton Aargau	11
3.3 Beschulungssysteme von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien im Kanton Aargau	12
3.3.1 Einschulungsvorbereitungskurs / EVK.....	13
3.3.2 Regionaler Integrationskurs / RIK.....	14
3.3.3 Kommunaler Integrationskurs / KIK	14
3.3.4 Integrations- und Berufsfindungsklasse / IBK	15
3.3.5 Direkte Einschulung in einen öffentlichen Kindergarten, in die Primarschule oder Oberstufe	15
4 Spezifische Bedürfnisse und Anforderungen im schulischen Kontext	16
4.1 Traumatisierung als mögliche Einflussfaktoren auf das Verhalten der Kinder und Jugendlichen mit Fluchterfahrung.....	17
4.1.1 Traumatisierung und Psychotrauma: Was ist das?	17
4.1.2 Einflüsse von Traumatisierungen auf Lernen und Verhalten.....	20
4.1.3 Begegnungskultur in der Beschulung Kinder und Jugendlicher aus asylsuchenden Familien.....	20
4.2 Interkulturelle Einflussfaktoren.....	22
4.2.1 Interkulturelle Diskrepanzen	22
4.2.2 Vorangegangene Lernbiografie	23
4.3 Sprache.....	25

4.3.1 Entwicklung der Sprache und der Mehrsprachigkeit	25
4.3.2 Sprachebenen	26
4.4 Integration / Segregation	27
5 Forschungsmethodisches Vorgehen.....	29
5.1 Hauptfragestellungen und Hypothesen.....	29
5.2 Forschungsdesign	30
5.3 Was soll gemessen werden?	31
5.4 Woran ist dies erkennbar (Indikatoren)?	33
5.5 Wie kann ich diese messen oder bewerten?.....	34
5.6 Wer wird wie befragt?	40
5.7 Reflexion des Vorgehens.....	40
6 Ergebnisse.....	41
6.1 Ebene der Art und Dauer der besonderen Massnahmen	42
6.2 Ebene der Integration	46
6.3 Ebene der Ebene der Unterrichtsinhalte	50
6.4 Ebene der Schulorganisation und Schulkultur	52
7 Diskussion und Beantwortung der Fragestellungen	55
7.1 Hauptfragestellung 1, Unterfragen und Hypothese 1	55
7.1.1 Diskussion und Beantwortung der Unterfragen.....	55
7.1.2 Stellungnahme zur Hypothese 1	57
7.1.3 Zusammenfassende Beantwortung der Hauptfragestellung 1.....	58
7.2 Hauptfragestellung 2, Unterfragen und Hypothese 2	58
7.2.1 Diskussion und Beantwortung der Unterfragen.....	58
7.2.2 Stellungnahme zur Hypothese 2.....	61
7.2.3 Zusammenfassende Beantwortung der Hauptfragestellung 2.....	62
8 Fazit und Ausblick.....	62
9 Danksagung.....	64
10 Verzeichnisse	65
10.1 Tabellenverzeichnis.....	65
10.2 Abbildungsverzeichnis.....	65
10.3 Literaturverzeichnis	67
Anhang.....	72

Abstract

Die Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen asylsuchender Familien stellt Schulen vor besondere Herausforderungen.

Der Kanton Aargau hat dazu einen Leitfaden verfasst. Dieser wird in der vorliegenden Arbeit zusammenfassend erläutert und die spezifischen Bildungsangebote vorgestellt.

Ebenfalls werden die charakteristischen möglichen Herausforderungen in der Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien theoriegestützt aus der fachspezifischen Literatur herausgearbeitet.

Das Kernanliegen der vorliegenden Arbeit besteht in der Erfassung der konkreten Umsetzung der Integrationsabsicht und der Beschulung Kinder und Jugendlicher aus asylsuchenden Familien auf kantonaler Ebene in den themenspezifischen Bildungsangeboten. Anhand einer qualitativen Befragung soll die konkrete Umsetzung im Feld gemessen, den theoretischen Erkenntnissen gegenübergestellt und diskutiert werden. Es handelt sich hierbei um eine breitabgestützte Untersuchung, welche die gesamthafte Umsetzung im Hinblick auf unterstützende Faktoren, namentlich auf den Ebenen der Art und Weise der besonderen Massnahmen, der Integration, der Unterrichtsinhalte, der Schulorganisation und Schulkultur sowie auf der Ebene des Vorwissens der befragten Lehrpersonen erfasst.

Anhand der Untersuchung konnte festgestellt werden, dass insbesondere in den Bereichen der Integration, Schulorganisation und Schulkultur sowie auf der Ebene des Vorwissens der beteiligten Lehrpersonen Entwicklungsbedarf besteht.

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen asylsuchender Familien stellt Schulen vor spezifische Herausforderungen. Die aktuell beobachtbaren Entwicklungen im Mittelmeerraum, sowie auf der ehemaligen Balkanroute lassen die Hypothese zu, dass erneut mit einer «Flüchtlingswelle» auch in der Schweiz gerechnet werden kann. Als heilpädagogische Fachkraft sehe ich mich in der Pflicht, mich mit dieser Thematik genauer auseinanderzusetzen. In der Literatur sollten Hinweise zu finden sein, wie diese Beschulung und die Integration sinnbringend durchgeführt werden könnte. Die Umsetzungen vor Ort variieren jedoch sehr stark. Es liegt hier deutlich in der Verantwortung der beteiligten Fachpersonen «im Feld», dieses Entwicklungsfeld genauer zu betrachten und achtsam zu gestalten.

Im Kanton Graubünden haben sich Zweifel an einer solchen sinnbringenden Umsetzung von Seiten betroffener Eltern und Fachpersonen angehäuft. 2019 wurden diverse Medienberichte veröffentlicht, die auf gewisse Missstände hinweisen. (Hablützel, 2019)

Diese Entwicklung sollte als deutlichen Hinweis gewertet werden, dass es wichtig ist, sich mit dieser Thematik vertiefter auseinanderzusetzen, und die Praxis zu reflektieren. Dazu soll eine konkrete Gegenüberstellung der Ressourcen und Umsetzung verschiedener Kantone dienen. Um diese Gegenüberstellung durchführen zu können, werden verschiedene Vergleichsstudien in verschiedenen Kantonen durchgeführt. Die vorliegende Arbeit ist eine davon.

Im Bundesgesetz ist ein Recht auf Grundschulbildung für alle Kinder verankert (Artikel 62 «Schulwesen», Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft). Auch gilt der Grundsatz der Chancengleichheit. Wie wird auf Kantonsebene in der Praxis dieser Verpflichtung nachgegangen? Was bedeutet dieser Bildungsauftrag für den konkreten Schulalltag?

Die vorliegende Arbeit soll einen Einblick geben über die zur Verfügungstellung von Ressourcen und der konkreten Umsetzung der themenspezifischen Bildungsangebote im Kanton Aargau. Der Kanton Aargau ist sich den besonderen Bedürfnissen Kinder und Jugendlicher aus asylsuchenden Familien bewusst und hat einen Leitfaden verfasst, welchen diesen Bedürfnissen im schulischen und strukturellen Kontext Rechnung tragen soll. (Kanton Aargau, 2018)

Sie soll einerseits einen theoretischen Einblick in die spezifisch möglichen besonderen Bedürfnisse verschaffen, sowie aufzeigen, wie dieser Thematik an den verschiedenen Einrichtungen, mit dem Kernanliegen der Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien, konkret begegnet wird.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Kinder und Jugendliche aus asylsuchenden Familien sind besonders vulnerabel für schulische Auffälligkeiten (vgl.: Lanfranchi & Kohli, 2019; Lubos, 2016; McElvany, Jungermann, Bos & Holtappels, 2017)

Schulische Heilpädagogen und schulische Heilpädagoginnen können in verschiedenen Kontexten in Berührung mit Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien kommen, sei es aufgrund nicht ausreichender Leistungen im Fach Deutsch oder in anderen Fächern, welche eine breite und gut entwickelte Schulsprache voraussetzen (folglich also in allen promotionsrelevanten Fächer) oder im Kontext von Verhaltensauffälligkeiten. Nicht jedes Kind und jede/r Jugendliche/r mit Fluchterfahrung muss Schwierigkeiten zeigen. Treten diese jedoch in Kombination mit einer Fluchterfahrung in Erscheinung, kann es von deutlicher Wichtigkeit sein, über ein gewisses Hintergrundwissen zu verfügen.

Aus der Perspektive der Kinder oder der Jugendlichen, kann die Schule, respektive die Lehrperson, eine wichtige Funktion zur Unterstützung und die Sicherheit bieten. Lubos bezeichnet dies als Ankerfunktion, oder auch als Sprungbrett. (Lubos, 2016)

Sie misst der Lehrperson eine bedeutende Funktion zu, welche entscheidend zur Entfaltung des individuellen Potenzials beiträgt. (ebd.) Theoretisches Grundwissen, sowie auch das Wissen um die strukturellen Möglichkeiten, bieten eine Grundlage, um diese Kinder und Jugendlichen adäquat zu unterstützen, sowie auch die Klassenlehrpersonen zu beraten und zu unterstützen. Dieses Grundwissen sollte im Professionsverständnis der schulischen Heilpädagogik inkludiert sein. (Bleher & Gingelmaier, 2017; Lubos, 2016; Panesar, Reinecke & Ullmann, 2016)

1.3 Persönlicher Bezugsrahmen

In meiner langjährigen Tätigkeit als Lehrperson der Kindergartenstufe habe ich immer in Kindergärten gearbeitet, welche vorwiegend von Kindern aus Familien mit Migrationshintergrund besucht wurden. Die Begegnungen und Erfahrungen während dieser Tätigkeit haben mich sehr erfüllt. Im Austausch mit anderen Lehrpersonen aus anderen Quartierkindergärten habe ich festgestellt, dass die Herausforderungen und die Bedürfnisse sich deutlich unterscheiden. Ich konnte erahnen, dass in meiner Arbeit die Beziehung zu den Kindern und deren Familien eine sehr zentrale Rolle zu spielen schien. So wurde ich öfters auch mit Anliegen und Fragen konfrontiert, welche über das Schulische hinausreichten. Die Integrationsarbeit hat sich in der alltäglichen Relevanz meiner Arbeit mit der Arbeit der schulischen Wissensvermittlung gleichgestellt.

Meine pädagogische Haltung war stark intuitionsgesteuert. Das Leben zwischen, oder mit, mehreren Kulturen war mir nicht gänzlich fremd, meine Mutter ist 1970 als Servicefachangestellte in die Schweiz emigriert, daher waren viele Aspekte der kulturellen Verunsicherungen für mich nachvollziehbar. Auch das Chancengleichheit in der Realität nicht immer die Grundlage der individuellen Entwicklung bietet, habe ich mehrfach beobachten und erfahren können. Die Berichte über die Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien im Kanton Graubünden haben dies bestätigt.

Mit meinem Rollenwechsel zur schulischen Heilpädagogin haben sich meine persönlichen Anforderungen sowie auch mein Professionsverständnis erweitert. Was mir früher in meiner Arbeit intuitiv wichtig und richtig erschien, sollte nun wissenschaftlich Sinn machen oder als Unsinn verworfen werden. Das Verfassen der vorliegenden Arbeit sollte nicht nur meine Arbeit mit dem Kind oder dem/der Jugendlichen ein theoriegeleitetes Fundament bieten,

sondern auch als Argumentarium in meiner Arbeit mit Erwachsenen, und somit meine professionelle Kompetenz erweitern und stärken.

1.4 Fragestellungen

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit folgenden Arbeitsfragen auseinander:

1. Mit welchen spezifischen, hemmenden Einflussfaktoren können Kinder und Jugendliche aus asylsuchenden Familien im Kontext Schule konfrontiert sein?
2. Welche spezifischen Vorgaben und Unterstützungsmöglichkeiten sieht der Kanton Aargau für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien vor?
3. Wie begegnen einzelne schulische Institutionen und Lehrpersonen den spezifischen Herausforderungen?

Hauptfragestellungen

Die vorliegende Arbeit untersucht folgende Hauptfragestellungen:

Hauptfragestellung 1: In welchem Masse werden die kantonalen Leitlinien zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien in den kantonalen, themenspezifischen Bildungsangeboten umgesetzt und eingehalten, und inwiefern deckt sich diese Umsetzung mit den von der Fachautorenschaft empfohlenen Leitlinien?

Hauptfragestellung 2: In welchem Umfang werden die Gelingsbedingungen, welche von Fachpersonen im Kontext der Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien empfohlen werden, berücksichtigt und angewandt?

1.5 Aufbau der vorliegenden Arbeit

Die vorliegende Untersuchung bezieht sich auf Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter, welche nach dem Aufenthalt in einem Bundesasylzentrum dem Kanton Aargau zur Unterbringung und Beschulung zugeteilt werden. Da sich der Prozess zur definitiven Platzierung über einige Jahre hinziehen kann, und sich diese Jahre für Heranwachsende im Allgemeinen in hohem Masse auf das spätere Erwachsenenleben auswirken, soll hier besonders genau hingeschaut werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass geflüchtete Menschen über längere Zeit in der Schweiz bleiben werden, gegebenenfalls für immer und somit ein Teil der Schweizer Gesellschaft sind. Daher ist eine besonders achtsame Integration, besonders der Kinder und Jugendlichen in diesem Kontext, von grosser Wichtigkeit und von allgemeinem Interesse.

Im 2. Kapitel wird auf die globale Situation im Kontext Flucht eingegangen und das schweizerische Asylverfahren beschrieben. Die Daten wurden statistischen Erfassungen entnommen und durch erklärende Elemente der schweizerischen Bundesverfassung ergänzt. Das 3. Kapitel enthält die relevanten Daten und legt die spezifischen Prozesse dar, welche sich auf den Kanton Aargau beziehen. Der vom Kanton Aargau verfasste Leitfaden «Kinder und Jugendliche aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich im Aargauer Bildungssystem» wird zusammengefasst erläutert.

Auf die spezifischen Bedürfnisse und möglichen negativen Einflussfaktoren wird im 4. Kapitel eingegangen. Der Inhalt generiert sich aus dem Wissen von Fachpersonen der einschlägigen und erweiterten Fachliteratur.

In den Kapiteln 5 - 7 wird das Vorgehen bei der Erarbeitung der empirischen Untersuchung zugänglich gemacht und die Ergebnisse präsentiert und anschliessend diskutiert. Die Beantwortung der Hauptfragestellungen findet ebenfalls im 7. Kapitel statt. Das Fazit sowie der Ausblick sind im 8. Kapitel verortet.

2 Kinder und Jugendliche auf der Flucht

Das folgende Kapitel dient der Nachvollziehbarkeit der Lebens- und Lernbiografie der in der Schweiz lebenden Kindern und Jugendlichen asylsuchender Familien.

Das Kapitel hat also einen stark informativen Charakter.

Die für dieses Kapitel verwendeten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2019. Es ist davon auszugehen, dass die Zahlen des Jahres 2020 stark davon abweichen. Die weltweit grassierende Covid19 – Pandemie schränkt nicht nur die Reisefreiheit ein, sondern auch die Fluchtbewegungen weltweit. Die daraus resultierenden Konsequenzen und Auswirkungen sollen nicht Gegenstand dieser Arbeit sein.

2.1 Flüchtlingsbewegungen global 2019

Laut der UNO-Flüchtlingshilfe (*GLOBAL TRENDS - FORCED DISPLACEMENT IN 2019, 2020*) befanden sich 2019 rund 79.5 Millionen Menschen auf der Flucht. Dies ist 1% der gesamten Weltbevölkerung. Die UNO weist ebenfalls darauf hin, dass sich die Zahl der Menschen auf der Flucht seit dem Jahr 2010 verdoppelt hat. Mehr als zwei Drittel der Vertriebenen stammen aus folgenden Ländern:

- Syrien
 - Myanmar
 - Ostafrika
 - Venezuela
 - Afghanistan
 - Südsudan
 - Jemen
 - Irak
 - Zentralafrikanischer Republik
 - Burundi
 - Ukraine
- (ebd.)

Von diesen 79.5 Millionen Menschen sind 30 – 35 Millionen Menschen unter 18 Jahren.

Die Gründe, welche Menschen zur Flucht veranlasst können Krieg und Gewalt, Menschenrechtsverletzungen, Hunger oder aber auch zunehmend die Auswirkungen des Klimawandels sein, welche die erstgenannten Gründe auslösen oder verstärken können.

Der grösste Teil der geflüchteten Menschen findet im Inland oder im angrenzenden Ausland Unterschlupf. Von diesen Flüchtlingscamps begibt sich ein Teil Richtung Europa. Dazu benennt das UNHCR drei Hauptrouten. Diese sind, die Balkanroute, die Route durch die Sahelzone oder über das Mittelmeer. Nebst diesen bekannten Fluchtrouten gelangen ebenfalls einige über den Luftweg nach Europa und beantragen nach ihrer Ankunft Asyl. Der Anteil dieser geflüchteten Menschen war jedoch, im Verhältnis zu den geflüchteten Menschen, welche über den Land- oder Wasserweg zu uns gelangen, im Jahr 2019 sehr klein.

Meist endet die Flucht in Griechenland, Italien, Spanien, Bosnien-Herzegowina oder in Libyen. Die massiv überfüllten Flüchtlingscamps stellen eine sehr grosse Belastung für die geflüchteten Menschen, sowie auch für die lokale Bevölkerung, dar. Europa konnte sich bisher nicht einigen, wie sie sich dieses Problems annehmen möchten. Eine humane Lösung liegt derzeit in weiter Ferne. Wichtige Grenzen nach Europa wurden für Geflüchtete geschlossen und somit befinden sich auf den bekannten Fluchtrouten tausenden Menschen in einer Sackgasse. (*GLOBAL TRENDS - FORCED DISPLACEMENT IN 2019, 2020*)

Die Dauer dieses Zustandes ist zurzeit nicht absehbar. Die Auswirkungen auf die mentale, sowie körperliche Gesundheit der betroffenen Kinder und Jugendlichen sind es ebenfalls nicht.

2.2 Kinder und Jugendliche asylsuchender Familien in der Schweiz

Gelingt es geflüchteten Menschen in die Schweiz zu gelangen, besteht die Möglichkeit vor Ort Asyl zu beantragen. Im Folgenden wird dieses Verfahren genauer erläutert und die relevanten Zahlen aus dem Jahre 2019 verwendet.

2.2.1 Das schweizerische Asylverfahren

Das schweizerische Asylverfahren gestaltet sich sehr komplex und umfassend.

Laut UN-Flüchtlingskonvention von 1951, kann an jedem Grenzübertritt zur Schweiz schriftlich oder mündlich um Asyl erbeten werden. Anspruch auf Asyl hat wer nachfolgende Kriterien erfüllt.

Er oder Sie:

- Ist aktuell ernsthaften Nachteilen ausgesetzt oder hat solche mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit und in absehbarer Zeit zu befürchten.

- Wird aus einem der oben genannten Motive heraus gezielt verfolgt.
- Erhält keinen Schutz durch den Heimatstaat und hat keine innerstaatliche Fluchtalternative zur Verfügung.

(„Asyl / Schutz vor Verfolgung“, 2019)

Hat er oder sie ein Gesuch um Asyl gestellt, so wird die asylsuchende Person innerhalb von 72 Stunden in ein Bundesasylzentrum mit Verfahrensfunktion zugewiesen. Dort wird offiziell Asyl beantragt. Innerhalb 140 Tagen wird der Antrag geprüft und darüber entschieden, ob er oder sie die Flüchtlingseigenschaften erfüllt und Asyl gewährt wird. Während dieser Phase sind diese Menschen in Bundesasylzentren untergebracht. Wird der Antrag auf Asyl abgelehnt, besteht die Möglichkeit ein Beschwerdeverfahren einzuleiten. Bis dieses Verfahren bearbeitet wurde, oder bis eine Wegweisung vollzogen wird, kann rund ein Jahr vergehen. Nach Ablauf der 140 Tage werden die geflüchteten Menschen den einzelnen Kantonen zugewiesen und dort untergebracht, ausser ein weiterer Verbleib in einem Bundesasylzentrum würde das laufende Asylverfahren oder eine Wegweisung beschleunigen.

Im Jahr 2019 wurden in der Schweiz 14'269 Anträge um Asyl gestellt. Für das Jahr 2020 wurden aufgrund zahlreicher Konflikt- und Krisenherde im Nahen Osten sowie in diversen afrikanischen Ländern ein Zuwachs erwartet. Durch die weltweit grassierende Covid19-Pandemie hat sich diese Erwartung jedoch nicht erfüllt. (SEM, 2020)

Total befanden sich Ende 2019 59'724 Menschen im Asylprozess in der Schweiz. 11'200 Personen befanden sich in einem pendenten Verfahrensprozess. Davon sind 3'045 Menschen unter 18 Jahren. 48'448 Personen wurden vorläufig aufgenommen. Davon sind 15'511 Menschen unter 18 Jahren. Dies bedeutet, dass sich im Jahre 2019 insgesamt 18'556 Kinder und Jugendliche in einem Asylprozess befanden. (SEM, 2020)

Die Schweiz ist in sechs Asylregionen unterteilt: Westschweiz, Ostschweiz, Tessin und Zentralschweiz, Bern, Nordwestschweiz und Zürich. Derzeit gibt es in jeder Region zwei bis fünf Bundesasylzentren. Die Anzahl der Zentren sowie der Unterbringungsplätze bemisst sich nach der Bevölkerungsgösse der Region. Die Dauer des Aufenthaltes beträgt in der Regel bis zu 21 Tagen. Danach werden die geflüchteten Menschen in die Kantone weitergeleitet oder in die Zentren mit entsprechender Folgemöglichkeiten, wie dem Bundesasylzentrum ohne Verfahrensfunktion. (SEM, 2019)

Eine erklärende Grafik zum schweizerischen Asylverfahren sowie zu den Asylregionen und den Standorten den schweizerischen Bundesasylzentren ist dem Anhang der vorliegenden Arbeit beigefügt. (Anhang 1 und 2, S.74 und S.75)

2.2.2 Der Grundschulunterricht während des Asylverfahrens

Laut Artikel 80 AsylG ist der Bund verpflichtet, einen Grundschulunterricht bereits während dieser 140 Tage der Antragprüfung in den Bundesasylzentren sicher zu stellen. („Asylgesetz §80“, 2016) Die Zuständigkeit über die Ausgestaltung des Grundschulunterrichts obliegt den Standortkantonen und orientiert sich an dem jeweiligen Schulgesetz. Der Unterricht steht denjenigen Kindern und Jugendlichen zu, welche, nach Schweizer Gesetzgebung, im schulpflichtigen Alter sind. Dieser soll nach Möglichkeit in den Räumlichkeiten des Bundesasylzentrums stattfinden oder in Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe. (Staatssekretariat für Migration, 2018)

3 Kinder und Jugendliche asylsuchender Familien im Kanton Aargau

Im Folgenden werden die kantonalen Richtlinien und Möglichkeiten der Unterbringung und Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien erläutert. Auch sind hier die im Jahr 2019 aktuellen kantonalen Zahlen der Asylsuchenden, welche sich in einem laufenden Asylverfahren befinden, verortet.

3.1 Zahlen 2019

Die Zahlen sind entnommen aus den kommentierten Asylstatistiken des Staatssekretariats für Migration. (SEM, 2020)

Im Kanton Aargau befanden sich 2019 insgesamt 3'933 Personen in einem Asylprozess. 824 Personen haben einen Asylstatus N. Dies bedeutet, dass diese Personen vorläufig aufgenommen sind, um das Asylverfahren durchzuführen und einen Entscheid zu fällen. Die Gültigkeit des Asylstatus N beträgt 6 Monate. Danach muss eine Entscheidung über den weiteren Aufenthaltsstatus getroffen worden sein. („Migrarew-Aufenthaltsbewilligungen“, 2020)

Die restlichen 3'109 Personen waren Personen mit dem Status F. Dabei handelt es sich um vorläufig aufgenommene Personen, wenn eine Wegweisung nicht durchführbar ist. Die Gültigkeit des Status F beträgt 12 Monate. Nach diesen 12 Monaten ist der Status jedoch um ein weiteres Jahr verlängerbar und so weiter. Nach 5 Jahren kann ein Antrag auf einen Status B beantragt werden, falls die Person zu diesem Zeitpunkt einer Erwerbstätigkeit nachgeht. („Migrarew-Aufenthaltsbewilligungen“, 2020) Diese Ausführung ist daher relevant, da sie nachvollziehbar macht, dass ein Aufenthalt mit dem Asylstatus F, viele Jahre betragen kann. Gerade im Kontext von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sind dies sehr wichtige und prägende Jahre.

Unter den 824 Personen mit dem **Asylstatus N** befanden sich **211 Personen unter 18 Jahren**.

Unter den 3'109 Personen mit dem **Asylstatus F** befanden sich **905 Personen unter 18 Jahren**.
(SEM, 2020)

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich 2019 insgesamt 1'116 Kinder und Jugendliche des Kantons Aargau in einem laufenden Asylverfahren befanden, welches sich insgesamt zwischen 18 Monaten und 5 ½ Jahren hinziehen kann.

Eine zusammengefasste Übersicht über die verschiedenen Asylstati befindet sich im Anhang der vorliegenden Arbeit. (Anhang 3, S. 76)

3.2 Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien im Kanton Aargau

Dem Kanton Aargau werden vorwiegend Asylsuchende des Bundesasylzentrums Basel zugeteilt. Er gehört somit zur Region Nordwestschweiz.

Sind die Asylsuchenden bei der Kantonalen Stelle für Migration und Integration (MIKA) erfasst, werden sie den kantonalen Asylunterkünften zugeteilt. Der Kanton weist deutlich darauf hin, dass der Integration hierbei einen zentralen Stellenwert zukommen soll. Er schreibt dazu:

«Ziel dieser Unterbringungsform ist es, die Personen mit den Gepflogenheiten des schweizerischen Alltages bekannt zu machen und sie an ein möglichst selbstständiges Leben heranzuführen.» (Kanton Aargau, 2019)

Die Zuteilung zu den Standorten erfolgt nach Anzahl der verfügbaren Plätze. Erhalten Asylsuchenden den Status F und sind somit vorläufig aufgenommen, werden sie in den einzelnen Gemeinden untergebracht. Die Form der Unterbringung obliegt den Gemeinden, müssen aber definierten Grundanforderungen entsprechen.

Jede Aargauer Gemeinde ist dazu verpflichtet, prozentual an ihrer Bevölkerungsgrösse eine gewisse Anzahl Asylsuchender unterzubringen. Kann dies nicht oder nicht gänzlich umgesetzt werden, müssen die Gemeinden einen Ausgleich an den Kanton bezahlen.

Im Kanton Aargau existieren über 60 kantonale Asyleinrichtungen. Diese unterscheiden sich in ihrer Form und Grösse stark.

Es bestehen keine Liegenschaften mit integrierter Schule. Die Gemeinden sind verpflichtet, die Kinder und Jugendlichen, gestützt auf das Grundrecht auf Bildung, zu unterrichten. Zentral ist hierbei das Erlernen der Sprache, sowie die Vorbereitung auf den regulären Schulunterricht, welcher nach einem Jahr erfolgen soll.

3.3 Beschulungssysteme für Kinder und Jugendlicher aus asylsuchenden Familien im Kanton Aargau

Im Folgenden werden die verschiedenen spezifischen Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche aus asylsuchenden Familien im Kanton Aargaus beschrieben und zusammengefasst dargelegt.

Der Kanton Aargau anerkennt in seinem Leitfaden «Kinder und Jugendliche aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich im Aargauer Bildungssystem», die Schule als wichtigen Pfeiler der Integration. Auch anerkennt er einen erhöhten Bedarf an Ressourcen zur Unterstützung frisch zugezogener Kinder und Jugendlichen, insbesondere im Kontext des Asyl- und Flüchtlingsbereichs. Mit verschiedenen Bildungsangeboten will er dieser Herausforderung begegnen. Auch verweist er deutlich auf die in der Schweiz geltende Schulpflicht und das Recht auf Bildung, unabhängig von Herkunft und Status. (Kanton Aargau, 2018)

Der Kanton Aargau hat 2018 einen Leitfaden verfasst, anhand dessen die institutionellen Voraussetzungen zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchender Familien gestaltet werden sollte. In der links aufgeführten Abbildung werden diese grob zusammengefasst dargestellt. Es wird vermerkt, dass einige Faktoren abhängig von der Unterbringungsform sind (gelber Pfeil).

Die einzelnen Angebote werden im Folgenden erläutert und beschrieben.

Abbildung 1, Übersicht spezifische Schulungsangebote, obligatorische Schulzeit Kanton Aargau

Quelle:

https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/BKS_Leitfaden_Bildung_Fluechtlingskinder.pdf; Seite 12

Im Kanton Aargau bestehen drei Sonderformen der Beschulung für Kinder und Jugendliche aus asylsuchenden Familien. Es sind dies der Einschulungsvorbereitungskurs (EVK), die Regionale Integrationsklasse (RIK) und die Integrations- und Berufsfindungsklasse (IBK). Des Weiteren steht es den einzelnen Schulen frei, bei genügend Bedarf, eine Kommunale Integrationsklasse (KIK) zu betreiben. Diese wird über die zugeteilten Gesamtressourcen der einzelnen Schulgemeinden finanziert.

Für alle drei Angebote ist grundsätzlich, mit Ausnahme des EVK (drei bis sechs Monate), eine Besuchsdauer von einem Jahr vorgesehen. Der Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen (Kanton Aargau, 2000) kann jedoch unter § 12 entnommen werden, dass für einzelne Schüler und Schülerinnen die Besuchsdauer um ein weiteres Jahr verlängert werden kann, wenn dies dem Wechsel in das Anschlussangebot dient. (ebd.)

3.3.1 Einschulungsvorbereitungskurs / EVK

Um die Kinder und Jugendlichen auf einen Eintritt in die Regelschule vorzubereiten, empfiehlt der Kanton Aargau den Besuch eines Einschulungsvorbereitungskurses. Derzeit verfügt der Kanton an drei Standorten über einen solchen Vorbereitungskurs, es sind dies

Aarau, Untersiggenthal und Leuggern. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche aller Schulstufen mit dem Asylstatus N und dauert drei bis maximal sechs Monate. Bei sehr grosser Nachfrage kann sich die Dauer verkürzen, sollte aber die Maximaldauer nicht überschreiten.

Gemäss Leitfaden des Kantons (Departement Bildung, Kultur und Sport, 2018) ist das Erlernen der deutschen Sprache der zentrale Hauptschwerpunkt des Kurses, sowie die Vorbereitung auf den Übertritt in eine reguläre Schulklasse. Dies beinhaltet ebenfalls ein Heranführen an die landestypische Lebens- und Schulkultur, wie beispielsweise Pünktlichkeit. Während des Besuches wird ein Schulbericht erstellt und an die Anschlusschule weitergeleitet. Dieser soll über den Sprach- und Lernstand der Schüler oder Schülerin Auskunft geben können.

Finanziert wird das Angebot vom Kanton Aargau. Es besteht keinerlei Rechtsanspruch von Seiten der Kinder und Jugendlichen. Der Besuch eines solchen Kurses hängt von der Verfügbarkeit der Plätze, sowie von der Erreichbarkeit des Durchführungsortes ab.

Laut Aussage der verantwortlichen Schulleitung, besuchten im Jahr 2019 insgesamt 22 Kinder den Kindergarten im EVK und 206 Kinder die Primar- bzw. Oberstufe im EVK.

Kann kein Einschulungsvorbereitungskurs besucht werden, ist eine direkte Einschulung in eine öffentliche Regelklasse oder Kindergarten, einen Besuch eines regionalen Integrationskurses (RIK) oder eines kommunalen Integrationskurses (KIK) in Betracht zu ziehen.

Das Angebot des Einschulungsvorbereitungskurses richtet sich explizit an Kinder und Jugendliche aus dem Asylbereich. Die nachfolgend beschriebenen Angebote stehen sämtlichen, aus dem fremdsprachigen Ausland neu zugezogenen, Kindern und Jugendlichen zur Verfügung.

3.3.2 Regionaler Integrationskurs / RIK

Der regionale Integrationskurs, im Folgenden RIK genannt, ist für Kinder gedacht, welche altersgemäss in die 6. – 9. Klasse eingeschult würden. Das effektive Aufnahmealter ist abhängig vom Angebot der jeweiligen Standorte. Kinder oder Jugendliche haben während maximal einem Jahr die Möglichkeit eine solche Klasse zu besuchen. Zentral ist das Erlernen der deutschen Sprache. Dazu werden pro Woche zwischen 10 bis 15 Lektionen berechnet. Auch die Vorbereitung des Übertritts in die Regelschule ist wichtiger Bestandteil des Unterrichts.

Der Besuch des RIK ist an sechs Standorten im Kanton Aargau möglich. Finanziert werden diese Klassen vom Kanton. Ein Besuch setzt voraus, dass die Kinder und Jugendlichen die Anreise selbstständig bewältigen können. Die Transportkosten hierzu gehen zu Lasten des Kantons. Über eine Anmeldung in eine RIK - Klasse entscheiden die Schulen der Wohnortsgemeinde in Absprache mit den Eltern und dem Kind oder dem/der Jugendlichen.

3.3.3 Kommunalen Integrationskurs / KIK

Werden über längere Zeit mindestens sechs aus dem fremdsprachigen Ausland neu zugezogene Kinder in einer Regelschule angemeldet, besteht die Möglichkeit der Durchführung eines kommunalen Integrationskurses, im Folgenden KIK genannt. Das Angebot steht Kindern offen, welche regulär in die Primarschule eingeschult würden. Diese werden an den lokalen Regelschulen selbst eröffnet und betrieben. Es besteht auch die

Möglichkeit, eine solche Klasse an einer grösseren Asylunterkunft zu eröffnen. Das Konzept sieht vor, dass Kinder, welche das KIK besuchen an einer Regelklasse teilintegriert werden und schrittweise immer häufiger Lektionen in dieser besuchen. Auch hier gilt eine maximale Besuchsdauer von einem Jahr.

Die Zuteilung erfolgt direkt von der Schulleitung. Im KIK Unterricht liegt der Hauptschwerpunkt im Erlernen der deutschen Sprache, sowie die Vorbereitung auf den Übertritt in die Regelschule. Finanziert wird dieses Angebot aus den Gesamttressourcen, welche der Schulgemeinde vom Kanton für die Dauer von drei Jahren zugewiesen wurde.

3.3.4 Integrations- und Berufsfindungsklasse / IBK

Spätemigrierten Jugendlichen steht das Angebot der Integrations- und Berufsfindungsklasse, im Folgenden IBK genannt, zur Verfügung. Das primäre Ziel des IBK ist die Vorbereitung und der Einstieg in die Arbeitswelt, sein dies in Form einer beruflichen Ausbildung oder anderer Eingliederung. Zugelassen sind Jugendliche, welche das letzte Schuljahr besuchen würden, über Grundkenntnisse der deutschen Sprache verfügen und sich nicht länger als zwei Jahre in der Schweiz aufhalten. Der Besuch einer IBK Klasse beträgt ein Jahr, über eine Zuweisung in die IBK entscheiden die Schulen der Wohnortsgemeinde in Absprache mit den Eltern und dem Jugendlichen oder der Jugendlichen. Die Schulpflege muss eine Zuweisung bestätigen. Der Eintritt in eine IBK ist auf Schuljahresbeginn möglich. Das Angebot einer IBK besteht an zwei kantonalen Standorten. Auch hier trägt der Kanton die Betriebskosten.

3.3.5 Direkte Einschulung in einen öffentlichen Kindergarten, in die Primarschule oder Oberstufe

Neu zugezogene Kinder aus dem fremdsprachigen Ausland im Kindergartenalter werden, wie alle neuzugezogenen Kinder, direkt in einen Regelkindergarten eingeschult. Der Leitfaden des BKS sieht hier vor, dass die Kinder direkt integriert werden und den DaZ-Unterricht in einer bestehenden Gruppe besuchen. Besucht das Kind eine Kindergartenabteilung, in welchem keine weiteren Kinder Anspruch auf DaZ-Unterricht haben und demnach das Kind auch nicht in eine bestehende DaZ-Gruppe aufgenommen werden kann, hat es Anrecht auf DaZ-Unterricht im letzten Semester vor dem Übertritt in die Primarschule.

Treten Kinder erst im zweiten Kindergartenjahr in eine bestehende Klasse neu ein, haben sie Anspruch auf den Besuch eines Intensivunterrichts während des ersten Primarschuljahres und anschliessend auf drei Jahre DaZ-Unterricht.

Bei direktem Eintritt in die Primarschule sieht der Leitfaden verschiedene Möglichkeiten vor. Sind mindestens sechs Kinder von diesem Umstand betroffen, besteht die Möglichkeit, eine kommunale Integrationsklasse zu bilden, wie dies im vorangegangenen Kapitel beschrieben wurde. Auch besteht, je nach Alter und örtlicher Situation, die Möglichkeit des Besuches eines RIKs.

Sind weniger als sechs Kinder betroffen oder erfüllt das Kind die Kriterien nicht, welche ihm oder ihr den Besuch eines RIKs ermöglichen (Bsp. Zumutbarkeit des Weges), hat das Kind Anspruch auf DaZ-Intensivunterricht während eines Jahres. Inhaltlich soll während diesem Jahr das Kind im Erlernen der deutschen Sprache unterstützt werden, gemäss den individuellen Vorkenntnissen und dem individuellen Lernfortschritt. Auch hier ist eine schrittweise Teilintegration in eine bestehende Klasse vorgesehen. Anschliessend kann dem Kind bei Bedarf eine Einschulungsbegleitung zugeteilt werden. Die Aufgabe der Einschulungsbegleitung ist es, Kindern mit grossen Bildungslücken im Erlernen der

Grundrechenarten und/oder der lateinischen Schrift, zu unterstützen. Dazu hat das Kind Anspruch auf 12 Lektionen.

Nach diesem ersten Jahr hat das Kind Anspruch auf maximal drei weitere Jahre regulären DaZ-Unterricht, gemäss seines Lernstandes.

Der Lernstand soll regelmässig von der unterrichtenden DaZ-Lehrperson ermittelt werden.

Die Ressourcen für diese Angebote sind in den Gesamtressourcen inkludiert, welche der Kanton den einzelnen Schulgemeinden für die Dauer von drei Jahren zuspricht. Bemessen werden diese Ressourcen anhand der generierten statistischen Zahlen, welche sich auf die drei Vorjahre beziehen.

In sogenannten Härtefällen können beim Kanton weitere Ressourcen beantragt werden. Härtefälle sind kurzfristige, unerwartete Ereignisse, oder aber auch bereits im Voraus abzeichnende Ereignisse, welche dazu führen können, dass die Organisation eines angemessenen Bildungsangebotes deutlich erschwert wird, respektive diese unmöglich machen. Härtefälle sind zeitlich begrenzt. Eine Beantragung von Härtefall-Ressourcen setzt voraus, dass alle erdenklichen schulinternen Möglichkeiten, nach Prüfung des Kantons, ausgeschöpft wurden.

4 Spezifische Bedürfnisse und Anforderungen im schulischen Kontext

Die Schule leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration von Kindern und Jugendlichen asylsuchender Familien. Sei dies als Ort, an dem Wissen vermittelt wird, wie auch als Ort, wo Sprache und Kultur erlebbar ist. Dies anerkennt der Kanton Aargau im oben erwähnten Leitfaden (Kanton Aargau, 2018). Es wird darin darauf hingewiesen, wie wichtig eine gelingende Integration und Beschulung für die Allgemeinheit ist, da davon ausgegangen werden kann, dass diese Kinder und Jugendlichen dauerhaft in der Schweiz bleiben werden. (ebd.)

Jäckle beschreibt die Schule als...

... Lebens- und Erfahrungsraum, Ort der Bildung, an dem junge Menschen in einem gemeinschaftlich-demokratischen Rahmen personale Bildungserfahrungen machen, die sie mit Wissen, Können und Werthaltungen ausstatten, um am sozialen, kulturellen und beruflichen Leben in der Gesellschaft teilhaben und mitwirken können. (Jäckle, 2017)

Es kann festgestellt werden, dass die Schule als (Er-)Lebensraum der Kinder und Jugendlichen eine multidimensionale Rolle erfüllt. Zum einen ist die im vorangegangenen Kapitel beschriebene schulische Grundausbildung in Form von reiner Wissensvermittlung von zentraler Bedeutung, zum anderen aber auch die Funktion der Integration in unsere Kultur. (Schick, 2019)

Kinder und Jugendliche aus asylsuchenden Familien können aufgrund ihrer Vorgeschichte besonders vulnerabel für Auffälligkeiten im schulischen Kontext sein. Sei dies in Form von «reinen» Lernschwierigkeiten» oder in Form von Verhaltensauffälligkeiten. (ebd.)

Die Vorgehensweise, wie schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen solchen Auffälligkeiten begegnen, ist das Erstellen einer umfassenden Förderdiagnostik. Dieses beinhaltet das Lokalisieren und Benennen aller möglichen Einflussfaktoren, welche auf das Kind oder den Jugendlichen/die Jugendliche wirken. Das bedeutet, ein umfassendes Verstehen des Individuums ist von zentraler Bedeutung, um die Förderung möglichst zielführend planen zu können.

Ursachen für auffälliges Verhalten, können im Kontext Kinder und Jugendlicher asylsuchender Familien, in einer Traumatisierung und/oder in der bisherigen Lern- und Lebensbiografie verortet sein. Da das Grundwissen zu diesen Punkten nicht vertieft in der pädagogischen Grundausbildung vermittelt werden, gilt es, sich hier erweitertes Grundwissen anzueignen, da dies für eine Förderdiagnostik, sowie auch für die Beziehungs- und Lerngestaltung von grosser Relevanz sein kann.

Im folgenden Kapitel wird den möglichen Einflüssen von Traumatisierung auf das Lernen und Verhalten auf Kinder und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien nachgegangen.

4.1 Traumatisierung als möglicher Einflussfaktor auf das Verhalten der Kinder und Jugendlichen mit Fluchterfahrung

Im Zusammenhang mit Krieg und Flucht wird häufig der Begriff des Traumas verwendet. Das Wort Traumatologie umfasst die medizinische Behandlung von Wunden und Verletzungen. In diesem Kapitel wird ausschliesslich auf psychische Verletzungen und Wunden und deren Folgen Bezug genommen. Diese Form von Trauma wird Psychotrauma genannt.

Es ist nicht grundsätzlich davon auszugehen, dass jedes Kind oder jede/r Heranwachsende mit Fluchterfahrung unter einem Trauma leidet oder als traumatisiert bezeichnet werden kann (Reinelt, Vasileva & Petermann, 2016). Aufgrund der Auswertung diverser Studien bezüglich Kinder und Jugendlichen mit Fluchterfahrung kann geschlussfolgert werden, dass der grösste Teil geflüchteter Kinder und Jugendlicher, obwohl diese mutmasslich aus erschütternden Lebensumständen geflüchtet sind, nicht langfristig von erheblichen psychischen Erkrankungen (posttraumatische Belastungsstörung, Depressionen oder anderem) beeinträchtigt waren. (ebd.)

Ist dies jedoch der Fall ist es wichtig zu verstehen, warum dieser Umstand den Schulalltag beeinträchtigen kann. So können unterstützende Massnahmen erarbeitet werden, um das Kind sinnbringend und ganzheitlich zu begleiten.

4.1.1 Traumatisierung und Psychotrauma: Was ist das?

Menschen, die gezwungen sind aus ihrem Ursprungsland zu flüchten, tun dies, weil sie unter einer starken Bedrohung leiden. Im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit wurden als mögliche Gründe Krieg, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und/oder Hunger benannt. Dass diese Umstände zu einer Traumatisierung führen können, leuchtet ein.

Der Begriff Trauma, sowie der davon abgeleiteten Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung, erfährt eine verbreitete mediale Präsenz. Umgangssprachlich wird der Begriff häufig verwendet, wenn eine belastende Situation oder ein belastendes Ereignis beschrieben wird. Dies hat zur Folge, dass der Begriff gesellschaftlich bagatellisiert wird. Das dies ein Fehlschluss ist, welcher sich auch hemmend auf den Umgang mit traumatisierten Menschen auswirkt, soll im Folgenden dargelegt werden.

Fischer und Riedesser (2016) beschreiben ein Trauma als einen Prozess und ein Wechselspiel zwischen dem Menschen und seiner Umwelt.

In einer ersten Phase befindet sich der Mensch in einem traumatischen Ereignis, auf welches dieser keine angemessenen Reaktion abrufen und umsetzen kann. Er kann dabei nicht auf gemachte Erfahrungen oder auf Ähnliches zurückgreifen. Fischer und Riedesser definieren diese Erfahrung als «vitaless Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis bewirkt.» (Fischer & Riedesser, 2016)

Das Erleben eines solchen Ereignisses führt jedoch nicht automatisch zu einer dauerhaften und somit chronischen Traumatisierung. Denn auch in der zweiten Phase spielt das Individuelle eine entscheidende Rolle. In dieser Phase werden die individuellen Ressourcen, welches zur Bewertung und Bewältigung des Erlebten benötigt, relevant. Diese sind entscheidend darüber, ob ein Mensch sich vom Erleben einer traumatischen Situation erholen kann oder (noch) nicht. (Fischer & Riedesser, 2016; Kühn & Bialek, 2017)

Kühn und Bialek haben diesen Prozess vereinfacht und gut verständlich visualisiert.

Abbildung 2, Traumatisierung nach Kühn und Bialek (Kühn & Bialek, 2017)

Symptome, welche auf eine nicht verarbeitete Traumatisierung hinweisen, überschneiden sich teilweise mit anderen Diagnosen, welche im schulischen Kontext relevant sind. Fath weist auf eine Überschneidung mit der Symptomatik eines ADHS/ADS oder einer Autismus-Spektrum-Störung hin, da sich diese in vielen Bereichen sehr ähnlich sind. (Fath, 2017)

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass sich die Symptomatik nicht eindeutig bei jedem Menschen gleich zeigen. Es bestehen personelle sowie kulturelle Unterschiede. Auch ist nicht klar vorhersehbar, ab wann diese Symptome erkennbar werden. Dies macht eine klare Zuordnung der Symptome deutlich schwieriger. (Becker, 2017)

Traumatisierte Kinder und Jugendliche können in der Schule durch Konzentrations-schwierigkeiten und Lernprobleme auffallen. Auch durch passives und unflexibles Verhalten. Oder sie können als stark fordernd und aggressiv auffallen. Dies kann zu einer sozialen Isolation führen. (Lennertz, 2017)

Diese Isolation wirkt sich wiederum stark hemmend auf die Integration sowie auf eine positive Lernentwicklung aus.

Lennertz benennt als mögliche Folgen einer psychischen Traumatisierung die post-traumatische Belastungsstörung (im Folgenden PTBS genannt), Angst und Depression. Sie weist zudem auf mögliche körperliche Schmerzen hin, welche als Folge einer solchen Traumatisierung entstehen können. (Lennertz, 2017)

Kühn und Bialek teilen die Symptome einer Traumatisierung in drei Kategorien ein.

- *Symptome der Übererregung*: umfangreiche Beeinträchtigung im Bereich der Aufmerksamkeit, Konzentration und Lernfähigkeit. Das Kind oder der/die Jugendliche ist Überwachsam und ständig «unter Strom». Emotions- und Selbstregulation sind in diesem Zustand der Übererregung eine sehr grosse Herausforderung.

- *Symptome des Wiedererlebens/der Reinszenierung*: Das Kind oder der/die Jugendliche erlebt das traumatisierende Ereignis immer wieder. Dies kann dazu führen, dass das Kind oder der/die Jugendliche sich in Situationen inszeniert, welche dem ursächlichen Ereignis ähnelt. Diese Inszenierungen enden entweder im Erleben der Ohnmacht (wie im «Ursprungsereignis») oder der Mensch erlebt sich als ermächtigt, die Situation aus eigener Kraft zum Guten zu wenden.

Ebenfalls in diese Kategorie gehört eine Inszenierung, welche dem Kind oder dem/der Jugendlichen den Wechsel von der Opfer-in die Täterrolle ermöglicht. Das Kind oder der/die Jugendliche kann in einer solchen Inszenierung seine oder ihre Erfahrung der Selbstwirksamkeit, in diesem Fall dysfunktional, neu erleben.

- *Symptome der Vermeidung*: Es wird alles vermieden, was neu und unbekannt ist und/oder das Potenzial von Scheitern oder Versagen birgt in der Absicht, möglichst nicht an die gemachten Erfahrungen erinnert zu werden. Das Kind oder der/die Jugendliche verhält sich in hohem Masse passiv oder konstruieren ihre Wirklichkeit verzerrt. (Kühn & Bialek, 2017)

Aus dieser Kategorisierung der Trauma-Symptomatiken wird ersichtlich, dass eine Integration sowie eine Beschulung betroffener Kinder und Jugendlicher massiv gehemmt und beeinträchtigt werden.

Es ist wichtig festzuhalten, dass traumatisierende Ereignisse nicht unbedingt im Herkunftsland stattgefunden haben müssen. Solche können durch die Umstände einer Flucht (Dauer und herrschende Umstände) stattfinden.

Insbesondere soll auf mögliche Einflussfaktoren nach der Flucht und dem Ankommen in der Schweiz hingewiesen werden. Hier bieten sich viele Situationen, welche eine Traumatisierung auslösen können. Sei dies das Erleben der Vorläufigkeit, vieles wird als provisorisch und temporär erlebt, oder durch den ökonomischen Status im Vergleich zur breiten Bevölkerung, da die Eltern gar nicht, oder weit unter ihrem ursprünglichen beruflichen Status einer Erwerbsarbeit nachgehen können. Mögliche psychische Erkrankungen der Eltern oder anderen nahestehenden Personen können ebenfalls Auslöser für eine Traumatisierung darstellen.

Je nach Lebenssituation wachsen diese Kinder und Jugendlichen und ihre Familien isoliert auf oder erleben Diskriminierung.

Nachrichten und Informationen sind in der heutigen digitalisierten Kommunikation zu jeder Zeit und ortsunabhängig verfügbar. Dies kann die eingangs beschriebene Machtlosigkeit und Handlungsunfähigkeit auslösen, trotz, oder gerade wegen, dem Aufenthalt an einem neuen und sicheren Ort. (Schick, 2019; Zimmermann, 2012)

4.1.2 Einflüsse von Traumatisierungen auf Lernen und Verhalten

Diese im vorangegangenen Unterkapitel beschriebene mögliche Isolation wirkt sich wiederum stark hemmend auf die Integration sowie auf eine positive Lernentwicklung aus. Es kann geschlussfolgert werden, dass eine Traumatisierung auf beiden Ebenen, also der Ebene der sozialen Integration, sowie auf der Ebene einer positiven Lernentwicklung, in hohem Masse hemmend wirken kann.

In Anbetracht der im vorangegangenen Unterkapitel beschriebenen Symptome erscheint die Relevanz der möglichen Folgen einer Traumatisierung im schulischen Kontext als nachvollziehbar. Die multidimensionalen Anforderungen und Herausforderungen an ein Schulkind sind durch diesen Kontext alltäglich gegeben.

Die Schule ist ein sehr breiter Erlebnisraum, unabhängig von den jeweiligen pädagogischen Ausrichtungen. Kinder und Jugendliche erleben im Schulalltag auf vielen Ebenen Impulse. Diese Impulse können auf kognitiver, auf physischer sowie auf emotionaler Ebene stattfinden. Dies kann zur Folge haben dass sich, aufgrund einer möglichen Traumatisierung, ein Schüler oder eine Schülerin objektiv betrachtet aus dem Nichts oder «grundlos» anders verhält, als er/sie dies ohne eine Traumatisierung tun würde. Lennertz bezeichnet diesen Prozess als ein in seiner Intensität unverändertes, Wiedererleben des traumatisierenden Ereignisses, welches «mit überwältigenden Emotionen und zumeist mit starker Angst verknüpft ist». (Lennertz, 2017)

David Becker beschreibt den Prozess der Traumatisierung als ein soziales Zusammenspiel. Er stellt fest, dass die Symptomatik massgeblich im sozialen Umfeld stattfindet und folglich in der Pädagogik unbedingt berücksichtigt werden muss. (Becker, 2017)

4.1.3 Begegnungskultur in der Beschulung Kinder und Jugendlicher aus asylsuchenden Familien

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass die Bewältigung eines möglichen Traumas in den Kompetenzbereich der Psychiatrie fällt und dort konkret unter der Obhut professioneller Begleitung angegangen werden soll. Dies ist nicht im Kompetenz- und Verantwortungsfeld schulischer Fachpersonen. Jedoch sind die Folgen weitreichend und daher ist es von zentraler Bedeutung, wie im schulischen Kontext einer solchen Traumatisierung begegnet wird.

Im Folgenden werden fördernde Möglichkeiten aufgezeigt, welche involvierte Fachpersonen sowie betroffene Kinder und Jugendliche asylsuchender Familien in ihrer Entwicklung unterstützen können. Diese fördernden Unterstützungsmöglichkeiten beziehen sich nicht ausschliesslich auf Kinder und Jugendliche mit einer Traumatisierung, sondern kommen allen Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung zugute.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass Menschen, die aus ihrem Ursprungsland flüchten, bestrebt sind an einem Ort zu leben, wo sie ein Mindestmass an Sicherheit erfahren können. Dass diese Sicherheit in einem laufenden Asylverfahren nicht grundsätzlich gegeben ist, wird aus den Kapiteln 2 und 3 ersichtlich. Das Verfahren, welches sich oftmals über Jahre hinzieht, steht im krassen Gegensatz zum erhöhten Bedürfnis nach Sicherheit

und Stabilität. Kinder und Jugendliche aus asylsuchenden Familien leben in einem Klima der Vorläufigkeit.(vgl. Zimmermann, 2012, Kap.2.2.3) Vieles bleibt, teilweise über mehrere Jahre, im Ungewissen und Temporären. Dies bezieht sich nicht nur auf die Frage des Verbleibens in der Schweiz, sondern auch auf den Unterbringungsort. Das bilden von sozialen Kontakten und das tatsächliche Ankommen wird so während Jahren beeinträchtigt, was sich sehr hemmend auf eine Integration auswirkt.

In der Kombination mit einer vorliegenden Traumatisierung kann davon ausgegangen werden, dass sich die negativen Auswirkungen dieses hemmenden Faktors um ein Vielfaches multipliziert.

Der Begriff Trauma ist für pädagogische Fachkräfte mit Unsicherheiten, Vorbehalten oder Ängsten behaftet. Dies stellen auch diverse Fachautoren und Fachautorinnen fest (Kühn & Bialek, 2017; Lanfranchi & Kohli, 2019).

Lennertz stellt fest, dass in der Beschulung von Kindern und Jugendlicher mit Fluchterfahrung viel Verunsicherung herrscht. Sie weist auch darauf hin, dass es teilweise schwierig ist, zu unterscheiden, welche Symptome einer Traumatisierung zugeordnet werden können und welche «Teile einer Entwicklungsphase sein können».(Lennertz, 2017)

Um diesen Unsicherheiten und Ängsten entgegenzuwirken, braucht es gut ausgebildete Fachpersonen, welche über solides Grundwissen im traumapädagogischen Fachbereich verfügen.

Dies sollte zu einer kompetenten und professionellen pädagogischen Haltung führen, welche Kinder und Jugendlichen die Sicherheit bieten kann, welche sie dringend benötigen.

Dies postuliert auch Fath. Sie benennt als zentrale Grundpfeiler in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung fundiertes traumapädagogisches Grundwissen in der Lehrerausbildung, Supervision und kollegiale Fallberatungen. (Fath, 2017)

Becker setzt Traumatisierung stark in einen sozialen Kontext. Da traumatisierende Ereignisse meist in sozialen Kontexten geschehen, muss hier auch der Schlüssel zur Verarbeitung zu finden sein. Das bedeutet, dass in der Haltung und Handlung der Fachperson diese Erfahrung korrigiert werden kann. Er empfiehlt eine sichere Beziehung sowie einen hohen Anteil an Ermächtigung der betroffenen Kinder oder Jugendlichen. Das Anerkennen der gemachten Erfahrungen und positive, wertschätzende Beziehungsangebote sollen das Kind oder den/die Jugendliche/n die Möglichkeit bieten, traumatisierende Erfahrungen zu korrigieren. (Becker, 2017) Dass sich diese Haltung nicht nur auf Kinder und Jugendliche mit vorliegender Traumatisierung fördernd auswirkt, ist nachvollziehbar.

Nach Kühn und Bialek benötigen Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung einen sicheren Ort und korrigierende soziale Erfahrungen. Zusätzlich benennen sie dazu eine pädagogische Triade. (Kühn & Bialek, 2017) Eine möglichst unterstützende Integration und Beschulung der Kinder und Jugendlichen mit Fluchterfahrung sollte nicht nur zwischen den betreuenden Fachpersonen und dem Kind oder dem/der Jugendliche/n stattfinden, sondern muss in einen grösseren Kontext gesehen werden.

Sie haben eine Tabelle verfasst, welche konkrete Massnahmen aufgliedert, welche die Gestaltung eines sicheren Ortes auf den Ebenen «Adressat/in», «Pädagogische Fachperson» und auf der Ebene der «Einrichtung» als unterstützend wirken sollen.

Tabelle 1, Die Massnahme als «sicheren Ort» (Kühn & Bialek, 2017)

Adressat/in	pädagogische Fachperson	Einrichtung
<ul style="list-style-type: none"> - Anerkennung und Wertschätzung des Leids und der Überlebensleistung der Kinder und Jugendlichen - kultur- und traumabedingte alltagsorientierte Wiederherstellung des zerstörten Dialogs zwischen Individuum und Umwelt, soweit wie möglich beginnend, auch muttersprachlich, über Symbole und Sprachassistenzen - verlässliche soziale Beziehungs- und Bindungsangebote, auch in zeitlich begrenzten Angeboten - Transparenz, Kontroll- und Wahlmöglichkeiten, so viel wie möglich z.B. an Schutz und teilnehmender Begleitung 	<ul style="list-style-type: none"> - fachliche Qualifizierung in interkultureller Kompetenz - mindestens monatliche Supervision, im Krisenfall Einzelsupervision, zusätzliche Teamtermine -verlässliche Dienstplanung und Vertretungsregelung -selbstreflexive Kompetenz und Fehlerfreundlichkeit - Coachingangebote in Stressbewältigung, Selbstfürsorge u.Ä. 	<ul style="list-style-type: none"> -traumasensible Leitungskräfte für eine gemeinsame Kultur der Anerkennung -klare, transparente Verfahrenswege -Kriseninterventionsplan (inkl. Absprachen mit der örtlichen Polizei) -interdisziplinäre Vernetzung mit kurzen Wegen (z.B. Therapeut/in, Beratung, Anwälte oder Anwältinnen)

Ergänzend dazu empfehlen sie das Bilden eines «Krisentandems». Unter klar geregelten Bedingungen sind jeweils zwei Fachkräfte füreinander Ansprechpersonen, an welche man sich in Konflikt- oder Krisensituationen schnell und unkompliziert wenden kann. (ebd.)

4.2 Interkulturelle Einflussfaktoren

4.2.1 Interkulturelle Diskrepanzen

Das Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen kann diverse Stolpersteine beinhalten. Dass dies schwierig sein kann, leuchtet jedem ein, der in Berührung kommt mit Menschen anderer Herkunft. Sei dies im Alltag oder auch auf Reisen. Diese interkulturellen Diskrepanzen sind immer wieder Gegenstand medialer Berichterstattungen und politischer Diskussionen. Man darf behaupten, dass dieses Thema stark polarisierend auf die breite Bevölkerung wirkt.

Alle Menschen kategorisieren, mehr oder weniger schnell, Sachverhalte, andere Menschen oder auch Gegenstände.

Dass das Kategorisieren eine hilfreiche Unterstützung für uns Menschen bietet, jedoch auch zu hinderlichen Fehlschlüssen führen kann, welche insbesondere im pädagogischen Kontext zu Hindernissen führt, beschreiben Wagner und Wagner in ihrem Beitrag. Sie beziehen sich auf die Kategorisierung von Seiten der Lehrpersonen, zwischen den Schüler und

Schülerinnen sowie auch zwischen den Gruppen der Kinder und Jugendlichen mit Fluchterfahrung. Dem kann entgegengewirkt werden, wenn man sich mit diesen Kategorisierungen auseinandersetzt und Begegnungspunkte schafft. (Wagner & Wagner, 2017)

In professionellen Berührungspunkten mit Menschen anderer Herkunft wirft die Frage des «Andersseins» immer wieder Unsicherheiten auf. Kinder und Jugendliche möglichst in unsere Gesellschaft aufnehmen und adäquat zu unterrichten setzt den Willen voraus, das Individuum verstehen zu wollen. Man kann Verhalten nicht ausreichend verstehen, wenn dies ausschliesslich aus dem Blickwinkel der eigenen Erlebniswelt geschieht. Um diesen Prozessen zu unterstützen, ist eine Auseinandersetzung mit der Herkunft des einzelnen Individuums und eine grundsätzliche offene Haltung gegenüber dem einzelnen Menschen unerlässlich. In der Tabelle nach Kühn und Bialek im vorangegangenen Kapitel 4.1.3 wird ersichtlich, dass sie eine «fachliche Qualifizierung in interkultureller Kompetenz» bei pädagogischen Fachpersonen als erste Massnahme zur Gestaltung eines «sicheren Ortes» voraussetzen. (Kühn & Bialek, 2017, S.60) Diese Qualifizierung soll eine gewinnbringende Verständigung unterstützen.

Dieser Aspekt lässt sich ebenfalls bei anderen Fachexperten und Fachexpertinnen finden. Bleher differenziert hier zwischen der Kenntnis der aktuellen Lebensumstände und der kulturellen Herkunft. Er postuliert, dass für eine adäquate Verständigung ein Kennenlernen der jeweiligen Kulturen unbedingt nötig sei. Er verweist auf die besonderen Herausforderungen im Umgang mit patriarchalisch geprägten Kulturen. Ebenso postuliert er, dass Kenntnisse der aktuellen Lebensumstände zentral sind, um gewisse Verhaltensmuster oder Auffälligkeiten im Schulalltag nachvollziehen zu können. (Bleher, 2017)

Dass die Kenntnis der aktuellen Lebenssituation von zentraler Bedeutung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien ist, darauf weisen auch Panesar et al. hin. Sie berufen sich auf das Herstellen einer Chancengleichheit der Lernenden. Sie sagen dazu: «Schulpolitiker/innen, Schulen und Lehrkräfte, die Chancengerechtigkeit anstreben und angemessene Bedingungen für die Seiteneinsteiger/innen schaffen möchten, benötigen ein umfassendes Verständnis der Lebensbedingungen von Schüler/innen mit Fluchterfahrungen, um Nachteile aufgrund der Lebenssituation ausgleichen zu können.» (Panesar et al., 2016)

Gemeint ist nicht, die jeweiligen kulturellen Gepflogenheiten zu übernehmen oder zu übertragen, sondern das Erleichtern einer gewinnbringenden Verständigung.

4.2.2 Vorangegangene Lernbiografie

Die Schweiz verfügt über ein durchdachtes und reflektiertes Schulsystem. Die einzelnen Stufen beziehen sich auf die vorangegangenen sowie auf die folgenden Stufen. Sie bauen klar aufeinander auf. Um optimal in der Lernentwicklung voranschreiten zu können, wird ein beständiges Durchleben der einzelnen Stufen der schulischen Entwicklung vorausgesetzt. Ungeachtet der bisherigen Lern- und Lebensbiografie stehen Kinder und Jugendliche der Herausforderung gegenüber, die lokale Schulanforderungen zu meistern, respektive innerhalb von nur wenigen Jahren einen Schulabschluss mit den hiesigen Anforderungen zu absolvieren.

Im Kapitel 3.3, «Beschulungssysteme Kinder und Jugendlicher asylsuchender Familien im Kanton Aargau» der vorliegenden Arbeit wird ersichtlich, dass neu angekommene Kinder und Jugendliche in die Stufe integriert werden sollen, welche gemäss unserem

schweizerischen Richtwert ihrem Lebensalter entspricht. Dies steht möglicherweise im krassen Gegensatz zu den bisherigen schulischen Erfahrungen Kinder und Jugendlicher aus asylsuchenden Familien.

Um die Schwierigkeit dieser Einteilung nach Lebensalter aufzuzeigen, wird im Folgenden exemplarisch auf eine dokumentierte Geschichte (Herkunftsland Afghanistan) eingegangen.

Enaiatollah Akbari verliess mit zehn Jahren seine Heimat Afghanistan, (Geda, 2013) um den instabilen und gefährlichen Lebensumständen seines Herkunftsortes zu entfliehen. Es ist davon auszugehen, dass er bis zur Flucht drei Jahre Schulunterricht im Herkunftsort erhielt. Seine Flucht endete nach acht Jahren in Italien. Dort wurde ihm Asyl gewährt und seine Geschichte wurde von Fabio Geda, einem italienischen Schriftsteller, in einem biografischen Roman festgehalten. (Geda, 2013)

Dass er während dieser Zeit keinen regulären Unterricht besuchen konnte, so wie wir uns dies vorstellen, hat damit zu tun, dass sein prioritäres Ziel das Überleben war, um immer mehr Richtung Westen zu kommen. Gemäss unserer schweizerischen Definition hätte Enaiatollah somit keinen Anspruch mehr auf eine schulische Ausbildung in der Schweiz, da er bei seiner Anerkennung bereits 18 Jahre alt war. Hätte seine Flucht jedoch «lediglich» fünf Jahre gedauert, wäre er eingeschult worden und auf der Grundlage des Schulstoffes einer Sekundarstufe I unterrichtet worden.

Wie bereits erwähnt ist davon auszugehen, dass Enaiatollah vor seiner Flucht drei Jahre Grundschulunterricht erhielt. Dazu ist hinzuzufügen, dass dieser unter Umständen unter sehr schwierigen Bedingungen stattgefunden haben könnte.

Das afghanische Recht sieht für Kinder und Jugendliche einen verpflichtenden Unterricht von der 1. bis zur 9. Klasse vor.

Laut einer Schätzung der UNICEF aus dem Jahr 2018, besuchen bis zu 43 % der Kinder im Grundschulalter keine Schule. Weitere 300'000 Kinder, welche den Grundschulunterricht besuchen, laufen Gefahr diesen Besuch abzuberechen. Als Gründe werden wiederaufblühende, anhaltende Konflikte und eine weitverbreitete grosse Armut benannt. (Ministry of Education, Islamic Republic of Afghanistan, and United Nations Children's Fund (UNICEF), 2018)

Afghanistan gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, welches seit langer Zeit im Mittelpunkt von Konflikten steht und zu Recht als instabil bezeichnet werden kann. Ein kontinuierlicher Unterrichtsbesuch ist unter diesen Umständen schwierig zu gewährleisten. Ein grosser Teil der Bevölkerung lebt direkt oder indirekt von der Landwirtschaft. Kinder und Jugendliche sind bei dieser mühevollen Arbeit von grossem Nutzen und werden eingebunden. Die zu bewältigenden Schulwege sind teilweise weit und beschwerlich. Die stark patriarchalisch geprägte Kultur führt dazu, dass insbesondere Mädchen der Zugang zur Bildung erschwert oder verwehrt bleibt. (ebd.)

Dass sich methodisch/didaktisch die Form des angebotenen Unterrichts stark von unserer Form unterscheiden, ist nachvollziehbar und kann in diversen Dokumentationen nachgelesen werden. Dass sich Umgangsformen und Verbindlichkeiten, also die für uns zentralen Werte unserer Schulkultur, ebenfalls stark unterscheiden, ist einleuchtend.

Um die von Panesar et al. postulierte Chancengleichheit annähernd herstellen zu können (Panesar et al., 2016), ist das Wissen um die vorangegangenen schulischen Erfahrungen

sowie auch die Kenntnis über den elementaren Lernstand des Schülers oder der Schülerin von zentraler Bedeutung.

4.3 Sprache

Im folgenden Kapitel wird auf die Bedeutung der Sprache im Unterricht und im Kontext der Integration eingegangen.

«Integration ist immer nur dann möglich, wenn Menschen untereinander Verbindung aufnehmen wollen, miteinander sprechen können und auch miteinander sprechen wollen. Sprachliche Fähigkeiten, Motivation, Toleranz, gegenseitiges Vertrauen und Offenheit sind für das Zustandekommen zwischenmenschlicher Beziehungen notwendig. Die menschliche Sprache ist der Schlüssel für erfolgreiche Integrationsprozesse in allen Lebenslagen und Bereichen.» (Günther, 2011)

Neugebauer und Nodari stellen fest, dass «Bildungschancen in erster Linie vom sozioökonomischen Milieu abhängig ist» und nicht in erster Linie davon, ob sie ein- oder mehrsprachig sind. (Neugebauer & Nodari, 2016)

Dass Kinder und Jugendliche aus asylsuchenden Familien von beiden Umständen betroffen sind, also von niedrigem sozioökonomischem Status sowie der Mehrsprachigkeit, ist mehrheitlich zu vermuten und nachvollziehbar. Dass wir als pädagogische Fachkräfte, insbesondere auf den Faktor der Sprache, einen grossen Einfluss nehmen können ebenso.

4.3.1 Entwicklung der Sprache und der Mehrsprachigkeit

Der natürliche Spracherwerbsprozess verläuft intuitiv und durch das vielfältige Erleben dieser. Tracy betont, dass kein Kleinkind die Erstsprache theoretisch erlernen muss. Unser Gehirn ist so eingestellt, dass es automatisiert Regeln und Muster erkennen und diese übernehmen kann. (Tracy, 2008)

Ein gesund entwickeltes dreijähriges Kind verfügt bereits über die Einsicht in die wichtigsten grammatikalischen Strukturen der Erstsprache. Um diesen Erwerbsprozess vollziehen zu können, ist das Kind auf seine Umwelt angewiesen. Es benötigt möglichst vielfältige Informationen und Sprachangebote aus seiner Umgebung. Tracy vergleicht diesen Prozess mit Detektivarbeit. Das Kind ist der Detektiv oder die Detektivin, welche den Fall anhand von Indizien der Informanten oder der Informantinnen löst. (ebd.) Aufgrund der bisherigen oder aktuellen Lebenssituation des Kindes oder des/der Jugendlichen ist es denkbar, dass dieses vielfältige Erleben und Erforschen der Herkunftssprache nicht oder nicht ausreichend möglich war, was sich unmittelbar auf den Spracherwerb auswirkt. Sprache muss mehrdimensional erlebt werden, um Einsicht in ihre komplexen Regeln und Muster erhalten zu können.

Als Hauptursachen für eine verzögerten oder eingeschränkten Spracherwerbsprozess benennt Tracy:

- eine angeborene Spracherwerbsstörung
- zu wenig Erwerbsgelegenheiten
- zu wenig Alltagsbezug der gehörten Sprache, möglicherweise weil sie nur von einzelnen Personen oder nur bestimmten Situationen verwendet wird

(Tracy, 2008)

Tracy definiert jeglichen Spracherwerb als «ein von Prinzipien gesteuerter, systematischer Prozess». Im Kontext von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund spricht Tracey vom Zweitspracherwerb. Gemeint ist in diesem Kontext «den sukzessiven, zeitversetzt einsetzenden Erwerb einer zweiten oder weiteren Sprache.»(Tracy, 2016)

Aufgrund der unterschiedlichen Hirnentwicklung wird zwischen Kindern im Vor- und Grundschulalter und Jugendlichen nach der Pubertät unterschieden. Die fortschreitende Hirnentwicklung wirkt sich auf das Verhalten im Allgemeinen und das Lernverhalten im Besonderen aus. Sind Kinder im Vor- und Grundschulalter der Zielsprache in variationsreiche und vielfältiger Weise intensiv ausgesetzt, stehen die Chancen gut, dass diese Kinder schnell in die neue Sprache und der komplexen Systematik eintauchen und diese zügig erlernen können. Nach dem Einsetzen der Pubertät und mit steigendem Alter, wird dieser Prozess langsamer und kann teilweise auch stagnieren. Dies konnte bisher nicht wissenschaftlich abschliessend erklärt werden. Es ist davon auszugehen, dass Heranwachsende mit zunehmendem Alter weniger intuitiv lernen, und daher vermehrt mit Lernstrategien gelernt werden muss. (ebd.)

4.3.2 Sprachebenen

Neugebauer und Nodari differenzieren zwischen der «Sozialisationsprache» und der Lernsprache. Unter Sozialisationsprache verstehen sie die Sprache, welche in der alltäglichen Kommunikation verwendet wird. Dies beinhaltet die Sprache im familiären Umfeld (Muttersprache), in der Wohnsituation und die lokale Mundart. Lernsprache meint das Hochdeutsche, die schulische Standardsprache, welche in der Schule mehrdimensional Verwendung findet. Sie wird gesprochen sowie auch verschriftlicht.

Es wird differenziert zwischen der konzeptuellen Sprache, um alltägliche Gesprächssituationen bewältigen zu können, und der dekontextualisierten Sprache. Damit ist gemeint, dass Sprache in kontextungebundenen Situationen verstanden und produziert werden muss. Um dazu fähig zu sein, muss Sprache in vielen verschiedenen Kontexten und möglichst hochfrequent erfahren werden können. Neugebauer und Nodari stellen diese Erfahrungen in einen direkten Zusammenhang zum erbrachten Schulerfolg. (Neugebauer & Nodari, 2016)

Hinzu kommen im Kontext Schule die Ebenen der Bildungssprache und der fachspezifischen Sprache. Bildungssprache meint die Form, anhand derer Lerninhalte vermittelt und im schulischen Kontext produziert und kommuniziert wird. Fachspezifische Sprache meint Sprachmuster oder auch Wortschatz, welcher in direktem Zusammenhang mit der Sprache verknüpft sind. (Gogolin & Lange, 2011)

Im Kontext einer umfassenden Integration kann festgestellt werden, dass alle Teilgebiete der Sprache von Wichtigkeit sind, um in unserer Gesellschaft integriert zu sein und partizipieren zu können.

Interessant erscheint in diesem Kontext auch Traceys Definition von «Fremdsprache» und der Unterscheidung zur Zweitsprache. Fremdsprache wird definiert als eine Sprache, welche nicht im Alltag, sondern im rein institutionellen schulischen Kontext nach vorgegebenem Curriculum erlernt wird. Sie weist darauf hin, dass die Aneignungsformen in der Realität meist mehr oder weniger fließend sind.

Im übertragenen Sinne stellt sich hier die Frage, ob Kinder und Jugendliche aus asylsuchenden Familien unsere Sprache als Zweit- oder als Fremdsprache erlernen sollen

und welche Konsequenzen sich hierbei für unseren Unterricht und unser Verständnis von Integration ergeben. Oder anders formuliert, gehört das Erlernen der deutschen Sprache ausschliesslich in den DaZ-Unterricht oder verlangt es vielmehr eine Sensibilität aller beteiligten Fachpersonen?

Wenn wir Kinder und Jugendliche aus asylsuchenden Familien in unsere Gesellschaft aufnehmen und integrieren, müssen wir uns mit der Frage eines förderlichen Sprachangebotes auseinandersetzen, unseren gesamten Unterricht diesbezüglich reflektieren und gegebenenfalls anpassen. Bietet unser Unterricht genügend Anlässe, damit Sprache vielfältig erlebt und erforscht werden kann?

Sind Unterlagen so gestaltet, dass diese auch für Kinder und Jugendliche mit wenig Deutschkenntnissen verstanden und Inhalte aufgenommen werden können? Gogolin und Lange postulieren, dass Sprachbildung im Kontext der Migration durchgängig berücksichtigt werden muss, da sie in der formalen Bildung durchgängig relevant ist. *(Anmerkung der Verfasserin: die beiden Autorinnen verwenden den Begriff der Migration, da sich ihr Beitrag auf alle Kinder und Jugendliche mit Migrationserfahrungen bezieht, was Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung inkludiert.)* Bildungssprache enthält spezifische Regeln und Muster, sie unterscheidet sich stark von der Alltagssprache. Kinder mit der Erstsprache Deutsch sind in der Regel intuitiv in der Lage, diese zu entschlüsseln und zu produzieren. Sie können natürlicherweise mit dieser wachsen. Kinder, welche erst später in Berührung mit der deutschen Sprache kommen, müssen diese je nach Entwicklung kontinuierlich erarbeiten. Die mehrfache Bedeutung eines Wortes beispielsweise kann nicht mit «ein bisschen Denkaufwand» abgeleitet werden und Bezüge hergestellt werden. Dies erfordert Zeit und Erfahrungen. Gogolin und Lange fordern dazu hohe Redeanteile der Kinder und Jugendlichen, bewusstes Sprachbetrachten in allen Fächern und eine Auseinandersetzung der Lehrperson mit den sprachlichen Anforderungen, welche sich aus den einzelnen Lerneinheiten ergeben. «...Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund...haben im Unterricht stets die Doppelaufgabe zu leisten, sowohl eine Sache zu lernen, als auch die Sprache zur Sache, die für sie in der Regel die Zweitsprache ist.» (Gogolin & Lange, 2011) Um diesem Sachverhalt gerecht zu werden, benötigt das Kind eine vertiefte Auseinandersetzung mit fachspezifischer Sprache und mehr Lernzeit. (ebd.)

Auch Kühn und Bialek verweisen auf das Bewusstsein dieser erschwerten Bedingungen. Sie empfehlen die Verwendung einer leichten Sprache, im Kontext der Vermittlung von Sachverhalten. So können diese mit wenigen und einfachen Sätzen, ohne langer Nebensätze und Fremdwörtern und ergänzt mit einfachen Bildern oder Grafiken, ebenso vermittelt werden. Bei den gesprochenen Spracheinheiten kann eine leichte Sprache verwendet und häufig verwendete Wörter mit Gebärden unterstützt werden. (Kühn & Bialek, 2017)

4.4 Integration / Segregation

Der vom Kanton Aargau verfasste Leitfaden sieht verschiedene Settings vor, in denen Kinder und Jugendliche asylsuchender Familien nach ihrer Ankunft unterrichtet und integriert werden können und in der Anfangsphase Sprache angeboten oder vermittelt werden kann. Diese wurden im Kapitel 3.3 der vorliegenden Arbeit beschrieben.

Abhängig von der Verfügbarkeit und der Zumutbarkeit besuchen die Kinder und Jugendlichen nach ihrer Ankunft im Kanton Aargau den empfohlenen Einschulungsvorbereitungskurs, den Regionalen Integrationskurs (beide Angebote = Segregation), den

kommunalen Integrationskurs (Teilintegration) oder werden direkt in eine Klasse integriert (Integration).

Im Folgenden werden die Konzepte der Segregation, der Teilintegration und der Integration im schulischen Kontext erneut kurz beschrieben und Vor- sowie Nachteile benannt.

Segregation bedeutet im schulischen Kontext das separierte Unterrichten, abgetrennt von der lokalen Schülerschaft. Jeuk identifiziert darin den Vorteil, dass Kinder und Jugendliche, angepasst an ihre individuellen Voraussetzungen gefördert werden können. Er sieht die Möglichkeit eines Schutzraumes für die Lernenden. Es wird ihnen nur so viel zugemutet, wie sie aufgrund ihres Lernstandes leisten können. Sie können mit ihren Fähigkeiten partizipieren, ohne zu exponiert zu sein. Das Eingehen auf ihre emotionalen und sprachlichen Bedürfnisse soll erleichtert sein. In diesem Setting wird der Fokus auf die Integration in eine Regelschule im Allgemeinen gelegt und nicht in erster Linie auf curricular orientierten Lernstoff, welcher sich am lokalen Lehrplan orientiert. Der Nachteil der Segregation ist jedoch, dass diese Kinder und Jugendlichen wenig Berührungspunkte mit der Umgebungskultur haben. Dies wirkt sich auf die Integrationsabsicht und auf die Sprachentwicklung negativ aus. (Jeuk, 2017)

Der Leitfaden des Kantons Aargau sieht für den Besuch eines Einschulungsvorbereitungskurses eine befristete Aufenthaltsdauer von drei bis sechs Monaten vor. Die Besuchsdauer eines regionalen Integrationskurses beträgt ein Jahr (Kanton Aargau, 2018). Hier stellt sich die Frage, wie den Nachteilen der Abtrennung vom Rest der Umgebungskultur entgegengewirkt werden kann. Insbesondere in Hinblick auf das Erweitern der Sprachkompetenz der lokalen Sprache sowie der kulturellen Integration sind diese Berührungspunkte von hoher Wichtigkeit, wie dies in den vorangegangenen Kapiteln umschrieben wurde.

Um diese Berührungspunkte herstellen zu können, empfiehlt der Leitfaden das Konzept der Teilintegration. Das Beschulen in kommunalen Integrationsklassen sieht die Vorbereitung auf das schulische Lernen, das Erlernen der deutschen Sprache sowie das sukzessive integrieren in eine lokale Regelklasse vor. Dies ermöglicht zum einen, dass Kinder und Jugendliche gemäss ihrem individuellen Lernstand auf ihre schulische Integration in eine Regelklasse vorbereitet werden können und zum anderen, dass Kinder und Jugendliche auf sozialer und kulturellen Ebene direkt Erfahrungen erleben können, da hier solche Berührungspunkte vereinfacht zugänglich gemacht werden können. Um dieses Modell möglichst passend umsetzen zu können, ist das Aufbereiten individueller Lerninhalte und damit einhergehend die Kenntnis des individuellen Lernstandes von grosser Bedeutung. Auch stellt sich die Frage, in welchen Fächern die Kinder und Jugendlichen integriert werden, damit sie in hohem Masse Erfahrungen im kulturellen und sozialen Zusammenleben machen können. Zusätzlich gilt es hier zu beachten, inwiefern dem hohen Bedürfnis an Stabilität und Sicherheit entsprochen wird.

Steht aufgrund der örtlichen oder schulpolitischen lokalen Gegebenheiten keine kommunale Integrationsklasse zur Verfügung, werden Kinder und Jugendliche direkt in eine Regelklasse integriert. Dies hat den Vorteil, dass die Kinder und Jugendlichen Sprache und lokale Kultur hochfrequent und facettenreich erleben können (vgl. Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit). Dieses Integrationsmodell birgt jedoch die Gefahr, dass ein Anknüpfen an die individuellen Lernvoraussetzungen des Schülers oder der Schülerin deutlich erschwert möglich ist, je nachdem, wie individualisiert der Unterricht grundsätzlich gestaltet ist. Die Flut an

Anforderungen kann sich in diesem Fall negativ auf das Verhalten in allen Bereichen auswirken. Jeuk sagt dazu. «In diesen Fällen muss gewährleistet sein, dass die Schülerinnen und Schüler individuelle Unterstützung bei der Aneignung der Zweitsprache Deutsch haben und dass zuverlässige Ansprechpartner und Vertrauenspersonen zur Verfügung stehen.»(Jeuk, 2017) Er bezieht sich in seinem Zitat explizit auf das Erlernen der deutschen Sprache. Dass sich zuverlässige Ansprechpersonen auf alle Aspekte der Integration und Beschulung von Kindern und Jugendlichen asylsuchender Familien positiv auswirken, erschliesst sich aus mehreren fachspezifischen Beiträgen. (vgl.: Bleher & Gingelmaier, 2017; Fürstenau & Gomolla, 2011; Kühn & Bialek, 2017; McElvany et al., 2017)

5 Forschungsmethodisches Vorgehen

Die Absicht der vorliegenden Arbeit ist es, einen Querschnitt zu erhalten, welcher Einblick in die Praxis der Beschulung und Integration Kinder und Jugendlicher aus asylsuchenden Familien im Kanton Aargau bietet. Es soll folglich ein Sachverhalt quantifiziert erhoben werden, um diesen den Empfehlungen der Fachautorenschaft gegenüberstellen und vergleichend diskutieren zu können.

Zur Sammlung und zum Verfassen des Theoriebezuges der vorliegenden Arbeit, namentlich den Bedürfnissen, Herausforderungen, kantonalen Vorgaben und Ressourcen, wurde literaturgestützt recherchiert und in Form von Exzerpten zusammengetragen. Die zentralen Erkenntnisse dieser Recherche dienen als Grundlage, damit die Hauptfragestellungen theoriegestützt erforscht werden konnten.

Um die Hauptfragestellungen zur konkreten Umsetzung der Erkenntnisse beantworten zu können, wurde eine quantitative Befragung anhand eines Fragebogens durchgeführt. Das Vorgehen, welches zu dem verwendeten Fragebogen geführt hat, wird im Kapitel 7.2 «Forschungsdesign» aufgezeigt.

Die Befragung wurde mit dem Umfragetool «Survey Monkey» (www.surveymonkey.com) erstellt und online durchgeführt. Das Programm sammelt die Daten in einer Excelltabelle, welche zur Auswertung verwendet wurde.

Geleitet wurde die Erarbeitungsphase von zwei Hauptfragestellungen, welche im Folgenden dargelegt werden.

5.1 Hauptfragestellungen und Hypothesen:

Hauptfragestellung 1: In welchem Masse werden die kantonalen Leitlinien zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien in den kantonalen themenspezifischen Bildungsangeboten umgesetzt und eingehalten, und inwiefern deckt sich diese Umsetzung mit den von der Fachautorenschaft empfohlenen Leitlinien?

Hypothese / H1: Die strukturellen Rahmenbedingungen werden dem Leitfaden entsprechend umgesetzt. Die Integrationsabsicht wird dem Leitfaden entsprechend umgesetzt.

Hauptfragestellung 2: In welchem Umfang werden die Gelingensbedingungen, welche von Fachpersonen im Kontext der Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien empfohlen werden, berücksichtigt und angewandt?

Hypothese / H2: Die in den spezifischen Bildungsangeboten arbeitenden Lehrpersonen zeigen auf mindestens zwei Ebenen der von der Fachautorenschaft benannten Gelingensbedingungen zur Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien Entwicklungsbedarf auf.

5.2 Forschungsdesign

Im folgenden Unterkapitel wird die Forschungsmethode dargelegt, welche zur Beantwortung der Fragestellungen verwendet wurde.

Das Kernanliegen dieser Arbeit besteht darin, grösstmöglichen Einblick in die konkrete Umsetzung des Beschulungs- und Integrationsauftrages in den kantonalen spezifischen Bildungsangeboten zu geben. Dazu wurden Daten quantitativ erhoben. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, einen Querschnitt der Umsetzung des vorliegenden Themas abzubilden. Der Sachverhalt im Kanton Aargau soll also quantifiziert werden. Koch und Ellinger schreiben der empirischen Forschung die Möglichkeit zu, mithilfe der planmässigen und systematischen Erhebung von Daten die soziale Realität abbilden zu können. (Koch & Ellinger, 2015, S. 41)

Anhand der Eingrenzung des Themas der vorliegenden Arbeit konnten theoriegestützt Exzerpte angefertigt werden, spezifische Bedürfnisse lokalisiert und die Herausforderungen an die Kinder und Jugendlichen sowie auch an die zugewandten Fachpersonen im schulischen Kontext herausgearbeitet werden. Daraus ergeben sich verschiedene Indikatoren, welche für eine gelingende und unterstützende Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien von zentraler Bedeutung sind. Nach der Durchführung einer dimensional Analyse konnten die verschiedenen Ebenen herausgearbeitet werden, und die spezifischen Indikatoren in einen Fragebogen überführt werden, welcher zur Beantwortung der Hauptfragestellungen führen sollte. Dieser Arbeitsprozess wird von Sikora als Operationalisierung benannt. (Sikora, 2015a) Dieser enthält verschiedene Prozessstufen, anhand derer sich eine konkrete Fragestellung möglichst präzise und sachdienlich beantworten lässt.

Roos und Leutwyler konkretisieren diesen Operationalisierungsprozess mit folgenden drei Leitfragen. (Roos & Leutwyler, 2017) Diese dienen der vorliegenden Arbeit als Grundlage, um das Forschungsvorgehen nachvollziehbar zu machen und zu möglichst differenzierten Antworten zu führen.

1. Was soll gemessen werden?
2. Woran ist dies erkennbar (Indikatoren)?
3. Wie kann ich diese messen oder bewerten?

5.3 Was soll gemessen werden?

Sikora benennt die dimensionale Analyse als ersten Schritt im Prozess der Operationalisierung. Sie dient dazu, alle Merkmale des Konstrukts zu identifizieren und den Untersuchungsgegenstand zu strukturieren. (Sikora, 2015a) Diese Analyse wurde im Erarbeitungsprozess der vorliegenden Arbeit anhand von Zusammenfassungen des Theorieteils und eines Mindmaps vorgenommen. Die Durchführung einer dimensional Analyse auf der Grundlage des zusammengetragenen Fachwissens des Theorieteils der vorliegenden Arbeit (insbesondere der Kapitel 3 und 4), hat relevante Aspekte auf fünf Ebenen ergeben. Diese werden im folgenden Abschnitt benannt und zugleich begründet. Auf diesen fünf Ebenen konnten jeweils Unterfragen herausgearbeitet werden, welche hinführend zur Beantwortung der Hauptfragen verwendet wurden.

Grundsätzlich ist es wichtig festzuhalten, dass die Relevanz dieser Faktoren in ihrer Bedeutsamkeit für das Individuum nicht pauschal und abschliessend bewertet werden können. Es handelt sich um zusammenfassende Faktoren, welche bei der Beschulung und Integration von zentraler Bedeutung sind und somit die Wahrscheinlichkeit einer gelungenen Beschulung und Integration erhöhen.

1. Ebene der Art und Dauer der besonderen Massnahmen

Diese erste Ebene erfüllt zwei Absichten.

Sie soll als Hilfe zur Einordnung des Gesamtkontextes erfragt werden. Dies ist wichtig, um einzelne Antworten in den jeweiligen Kontext einordnen zu können. Der Kanton Aargau macht konkrete Angaben über die maximale Dauer der besonderen Massnahmen. Jeuk beschreibt die Vorteile einer zeitlich beschränkten Segregation, verweist jedoch auch darauf, dass diese nicht zu lange andauern soll, da dadurch die Integrationsabsichten erheblich erschwert werden. (Jeuk, 2017) Insbesondere in Anbetracht der Situation im Kanton Graubünden (Hablützel, 2019), in welcher diese besonderen Massnahmen massiv länger andauern, als dies sinnvoll wäre, sowie auch im Hinblick auf Hinweise der Fachliteratur, ist es sinnvoll, hier genauer nachzufragen. Dies ermöglicht einen direkten Vergleich zur Situation im Kanton Graubünden.

Unterfrage / UF1 zur Ebene 1: Inwiefern werden die zeitlichen Leitlinien, welche vom Kanton, sowie von Seiten Fachpersonen empfohlen, eingehalten?

2. Ebene der Integration

Die Integration der Kinder und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien ist von zentraler Bedeutung. Darauf verweist die Fachliteratur sowie der vom Kanton Aargau verfasste Leitfaden. (Kanton Aargau, 2018) Das Schaffen von Berührungspunkten mit der lokalen Sprache und Kultur ist somit elementar in der mehrdimensionalen Integrationsabsicht. Werden die Kinder segregativ unterrichtet, stellt sich die Frage, inwieweit diese Berührungspunkte bewusst ermöglicht werden. Inwieweit kann von einem mehrdimensionalen Spracherleben ausgegangen werden? Neugebauer und Nodari stellen diese Erfahrungen in einen direkten Zusammenhang zu den langfristigen schulischen Erfolgsaussichten. (Neugebauer, 2012)

Unterfrage / UF2 zur Ebene 2: Auf welchen Dimensionen wird die Integrationsabsicht mehrheitlich umgesetzt und bewusst initiiert?

3. Ebene der Unterrichtsinhalte

Die Kinder und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien verfügen über einen stark heterogenen Lernstand. Dass die Kinder und Jugendlichen in diesen Vorbereitungs- und Integrationsklassen verschiedene Jahrgänge aufweisen, verstärkt diese Heterogenität zusätzlich. Eine Förderung muss jedoch am individuellen Lernstand anknüpfen. Wie wird diesen Umständen Rechnung getragen?

Werden mit den Kindern und Jugendlichen bei Eintritt Lernstanderfassungen durchgeführt, damit sie individuell ihrem Leistungsniveau entsprechend unterrichtet werden können? Inwiefern orientiert sich der Unterricht auch auf die in den Regelklassen vermittelten Lerninhalte? Dies wäre vorbereitend ebenfalls wichtig, insbesondere im Hinblick auf die zu leistende Doppelaufgabe, welche diese Kinder und Jugendlichen in den Regelklassen zu leisten haben, zur Sache sowie auch zur Sprache der Sache. (Gogolin & Lange, 2011)

Unterfrage / UF3 zur Ebene 3: In welchem Masse wird der individuelle Lernstand erhoben und orientieren sich der Lerninhalt zugleich am Curriculum der zukünftig zu besuchenden Regelklasse?

4. Ebene der Schulorganisation und Schulkultur

Integrationsarbeit muss von der Schulleitung sowie von der gesamten Schule mitgetragen werden. Das Herstellen eines sicheren Ortes ist von grossem Gewinn für alle beteiligten Personen. Kühn und Bialek tragen diesem Gedanken besonders Rechnung, indem sie Hinweise auf dienliche Massnahmen geben. (Kühn & Bialek, 2017) Gemäss diesen Hinweisen finden sich Fragen zu Supervision, fixen Austauschteams, zugewiesene Ansprechpersonen bei Schwierigkeiten und Unklarheiten, dem fixen Stundenplan und einer geregelten Vertretungslösung der Lehrpersonen bei Unterrichtsausfall. Dass klar strukturierte Abläufe allen beteiligten Personen, insbesondere den Kindern und Jugendlichen Sicherheit und Halt bieten, darauf verweisen mehrere Fachautoren und Fachautorinnen. (vgl.: Lennertz, 2017; Schick, 2019; Zimmermann, 2012)

Unterfrage / UF4 zur Ebene 4: Welche unterstützenden Strukturen bieten Schulen mehrheitlich, um den möglichen Herausforderungen in förderlicher Weise begegnen zu können und diese Aufgabe gemeinsam zu tragen?

5. Ebene des Vorwissens der Lehrperson

Im Idealfall sollte sich das Vorwissen der Lehrpersonen auf mehrere Bereiche beziehen. Es sind dies nebst dem grundlegenden pädagogischen Fachwissen, der Sprach- und Zweitspracherwerb, Grundlagen der Traumapädagogik, das konkrete Wissen wichtiger

Eckpunkte der Vorgeschichte des Kindes oder des/der Jugendliche/n, die aktuellen Lebensumstände deren/derer und das interkulturelle Wissen. Dieses Gesamtpaket erscheint sehr umfangreich, ist jedoch von grosser Wichtigkeit. In der Auseinandersetzung mit den Fachbereichen, welche zur Verfassung der vorliegenden Arbeit beigezogen wurden, wird immer wieder auf diese Herausforderung und deren Nutzen hingewiesen. (vgl.: Bleher, 2017; Fath, 2017; Gogolin & Lange, 2011; Kühn & Bialek, 2017; Lennertz, 2017; Panesar, Reinecke & Ullmann, 2016)

Unterfrage / UF5 zur Ebene 5: Über wieviel fundiertes Vorwissen verfügen die beteiligten Fachpersonen, bezüglich der vielschichtigen Thematik wie Zweitspracherwerb, interkulturelle Arbeit und Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen?

5.4 Woran ist dies erkennbar (Indikatoren)?

Roos und Leutwyler definieren Indikatoren als «direkt beobachtbare Grössen, die zur Erfassung eines Konstruktes geeignet sind. (Roos & Leutwyler, 2017)

Im Folgenden werden Indikatoren benannt, welche Rückschlüsse auf die formulierten Unterfragen zulassen sollen.

Unterfrage / UF1 zur Ebene 1: Inwiefern werden die zeitlichen Leitlinien, welche vom Kanton, sowie von Seiten Fachpersonen empfohlen, eingehalten?

Indikatoren zur UF1:

- Aktuelle Beschulungsform. (EVK, RIK, KIK, IBK)
- Beschulungsform vor Eintritt in das bestehende Setting.
- Beschulungsdauer vor Eintritt in das bestehende Setting.
- Minimalste Beschulungsdauer vor Übertritt in das folgende Setting in den letzten drei Jahren.
- Maximale Beschulungsdauer vor Übertritt in das folgende Setting in den letzten drei Jahren (*Der erfragte Richtwert von drei Jahren dient der Nachvollziehbarkeit und grenzt den Zeitrahmen ein.*)

Unterfrage / UF2 zur Ebene 2: Auf welchen Dimensionen wird die Integrationsabsicht mehrheitlich umgesetzt und bewusst initiiert?

- Vorhandensein von bewusst initiierten Kontaktanlässen mit lokaler Bevölkerung.
- Anzahl Kontaktstunden pro Woche.
- Art der Kontaktanlässe.

Unterfrage / UF3 zur Ebene 3: Wird der individuelle Lernstand erhoben und in welchem Masse orientiert sich der Unterricht am Curriculum der zukünftig zu besuchenden Regelklasse?

- Durchführung von Lernstandserfassungen.
- Fächer, die unterrichtet werden.

Unterfrage / UF4 zur Ebene 4: Welche unterstützenden Strukturen bieten Schulen mehrheitlich, um den möglichen Herausforderungen in förderlicher Weise begegnen zu können und diese gemeinsam zu tragen?

- Beteiligung Fachperson schulische Heilpädagogik generell.
- Wie viele Stunden Beteiligung der Fachperson schulische Heilpädagogik.
- Vorhandensein von festen Austauschmöglichkeiten.
- Angebot der Supervision.
- Klarheit in der Zuständigkeit bei Problemen und Schwierigkeiten.
- Verbindlichkeit des Stundeplanes.
- Vorgehen bei Stundenausfällen.

Unterfrage / UF5 zur Ebene 5: Über wieviel fundiertes Vorwissen verfügen die beteiligten Fachpersonen, bezüglich der vielschichtigen Thematik wie Zweitspracherwerb, interkulturelle Arbeit und Umgang mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen?

- Grundausbildung der befragten Lehrperson.
- Wissen über Traumapädagogik.
- Wissen über den Zweitspracherwerb.
- Kenntnis der Eckpunkte der bisherigen Lebensbiografie des Kindes, des Jugendlichen oder der Jugendlichen.
- Kenntnis über die Herkunftskulturen des Kindes, des Jugendlichen oder der Jugendlichen.
- Kenntnis über die aktuellen Lebensumstände des Kindes, des Jugendlichen oder der Jugendlichen.
- Interkulturelles Wissen.

5.5 Wie kann ich diese messen oder bewerten?

Auf der Grundlage der extrahierten Indikatoren werden Items entworfen, welche direkten Aufschluss über den Sachverhalt geben und der quantitativen Erhebung dienen sollen.

Dazu ist es wichtig die Fragen so zu formulieren, dass möglichst genaue Werte generiert werden können. Als zweckdienliche Orientierungspunkte gibt es Test-Gütekriterien, welche es bei der Umsetzung der Befragung zu berücksichtigen gilt. Insbesondere, da bei den gemessenen Werten generell von einem Fehleranteil ausgegangen werden muss. Es gilt also, eine möglichst hohe *Objektivität* zu schaffen. Dies bedeutet, dass die Fragen unabhängig des/der Fragenden, dieselben Werte generieren. Die *Reliabilität* meint, dass die Fragen so formuliert sein sollen, dass eine möglichst genaue Aussage gemacht werden kann. Das heisst die Fragen sollen sehr konkret und mit messbaren Werten zu beantworten sein. Ein weiteres wichtiges Gütekriterium ist die *Validität*. Dies meint den Grundsatz, dass ausschliesslich Werte interpretiert werden können, welche effektiv gemessen wurden. (Sikora, 2015b)

Diese Gütekriterien sollen einen wichtigen Einfluss auf die Formulierung der Items haben, sie tragen massgeblich zur Qualität der erhobenen Werte bei. (ebd.)

Unter der Berücksichtigung der beschriebenen Kriterien wurden den einzelnen Indikatoren Items zugeteilt. Diese sollen zielführend zur Beantwortung der Hauptfragestellungen sein.

Des Weiteren wurden Kriterien berücksichtigt, die der Praxistauglichkeit, Verständlichkeit und Klarheit dienen. Roos und Leutwyler benennen als förderliche Merkmale einer Befragung unter anderem formale Korrektheit, Variationen in den Antwortformaten, kurze und abschliessende Fragestellungen, welche jeweils nur einen Sachverhalt erfragen. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 260)

Zur Beantwortung wurden verschiedene Antwortformate eingesetzt. Es sind dies die einfachsten Antworten «Ja/Nein», die Skalierung, das Markieren von Zutreffendem und das Angeben von konkreten Grössen.

Die Form der Skalierung wurde teilweise eingesetzt, damit die befragte Person einen geschätzten Wert eintragen kann, da sich die effektiven Werte in der Praxis nur sehr schwer konkret messen lassen. Es dient dazu, die Wahrscheinlichkeit einer Beantwortung zu erhöhen.

Den im Folgenden aufgeführten Items (kursiv geschrieben) wurden die zuvor erarbeiteten Indikatoren vorangeführt (fett geschrieben), um den Erarbeitungsprozess nachvollziehbar abzubilden. In der durchgeführten Befragung wurden diese zur Gliederung durch Untertitel ersetzt. Eine Ausführung des in der Praxis verwendeten Fragebogens ist im Anhang der vorliegenden Arbeit aufgeführt (Anhang 5.2, S.79).

Diese lauten wie folgt:

1. Art und Dauer der besonderen Massnahmen

Aktuelle Beschulungsform.

Ich arbeite an folgender Sonderschulform. (Zutreffendes bitte markieren)

- ***EVK***
- *RIK*
- *KIK*
- *IBK*

Ich arbeite in folgender Funktion in einer Klasse (Mehrfachantworten möglich).

- ***SHP/IHP***
- *Fachlehrperson DaZ*
- *Klassenlehrperson*

Ich arbeite in folgendem Umfang in einer Klasse.

- ____ *Wochenlektionen*

Beschulungsform vor Eintritt in das bestehende Setting.

Bevor der Schüler oder die Schülerin bei mir Beschult wird, besuchte er/sie, in der Regel, folgende Sonderschulform (Zutreffendes bitte markieren):

- *Bundesasylzentrum intern*
- ***EVK***
- *RIK*
- *KIK*

- *Anderes: _____*
- *Keine Antwort/keine Angabe möglich*

Beschuldungsdauer vor Eintritt in das bestehende Setting.

Bevor der Schüler oder die Schülerin bei mir beschult wird, wurde er/sie durchschnittlich bereits wie viele Monate in der Schweiz beschult?

- *Zwischen _____ Monaten und _____ Monaten.*
- *Keine Antwort/keine Angabe möglich*

Minimalste Beschuldungsdauer vor Übertritt in das folgende Setting in den letzten drei Jahren.

- *Bevor der Schüler oder die Schülerin in die nächste Beschuldungsform übertritt, wird er/sie **mindestens** _____ Monate in meiner Beschuldungsform unterrichtet.*

Maximale Beschuldungsdauer vor Übertritt in das folgende Setting in den letzten drei Jahren.

- *Bevor der Schüler oder die Schülerin in die nächste Beschuldungsform übertritt, wird er/sie **maximal** _____ Monate in meiner Beschuldungsform unterrichtet.*

2. Ebene der Integration

Vorhandensein von bewusst initiierten Kontaktanlässen mit lokaler Bevölkerung.

- *Es finden bewusst geplante Gelegenheiten statt, welche den Schüler und Schülerinnen eine Kontaktaufnahme mit der lokalen Bevölkerung ermöglichen.
Ja/Nein*

Anzahl Stunden pro Woche der Kontakte.

- *Wie viele Stunden pro Woche (geschätzt) steht der Schüler oder die Schülerin in Kontakt mit lokal ansässigen (einheimischen) Kindern oder Jugendlichen?
Skala 0-40*

Art der Kontaktanlässe.

- *Die Kontaktanlässe finden in folgenden Zusammenhang statt. (Zutreffendes bitte markieren/Mehrfachantworten möglich)*
 - *Freizeitaktivitäten/Vereine*
 - *Schulhof*
 - *Schulzimmer*
 - *Turnunterricht*
 - *Andere*
 - *Bemerkungen:*

Zeitpunkt und Art der Überführung in die Regelklasse. Bitte beachten sie die Unterscheidung Teil- / Komplettintegration.

- *Aufgrund welcher Kriterien wird der Schüler / die Schülerin ihrer Erfahrung nach in die Regelklasse Komplettintegriert?*
 - *Lernstand*
 - *Zeitliche Befristung der Sonderbeschulung*
 - *Anzahl der verfügbaren Plätze in der Sonderbeschulung*
 - *Andere Kriterien, nämlich: _____?*
- *Die Schüler und Schülerinnen werden schrittweise in die Regelklassen integriert?*
Ja/nein
- *Nach wie vielen Wochen wird die Schüler und Schülerinnen erstmalig in eine Regelklasse teilintegriert.*
 - *Mindestens nach Wochen, spätestens nach... Wochen.*
 - *Von Anfang an*
- *Die Schüler und Schülerinnen werden mehrheitlich aufgrund ihres Lernstandes in einzelnen Fächern in die Regelklasse teilintegriert.*
Ja/nein
- *Die Schüler und Schülerinnen werden mehrheitlich aufgrund sozialer Kontaktmöglichkeiten in spezifische Fächer teilintegriert.*
Ja/nein
- *Die Schüler und Schülerinnen werden in die Regelklasse teilintegriert, welche sie voraussichtlich auch weiterführend besuchen werden.*
Ja/Nein

3. Ebene der Unterrichtsinhalte

Durchführung von Lernstanderfassungen.

- *Es werden bei Eintritt Lernstanderfassungen durchgeführt.*
Ja/nein

Fächer, die unterrichtet werden.

- *In welchen Fächern werden die Kinder wöchentlich unterrichtet (Mehrfachantworten möglich)?*
 - *Deutsch*
 - *Mathematik*
 - *lokale Kultur*
 - *Textiles und Technisches Gestalten/TTG*
 - *Raum, Zeit, Gesellschaft/RZG*

- *Natur und Technik/NT*
- *Sport*
- *Musik*

4. Ebene der Schulorganisation und Schulkultur

Beteiligung Fachperson schulische Heilpädagogik generell.

- *Ist in ihrer Klasse eine Fachperson für schulische Heilpädagogik tätig?*
Ja/Nein
- *Während wie vielen Lektionen pro Woche ist die Fachperson für schulische Heilpädagogik in ihrer Klasse tätig?*
 - _____ *Wochenlektionen*

Vorhandensein von festen Austauschmöglichkeiten.

- *Wir arbeiten in vereinbarten Tandems oder Teams, um uns über den Unterricht austauschen zu können.*
Ja/Nein
- *Es bestehen regelmässige und fixe Stundengefässe, um uns über den Unterricht auszutauschen.*
Ja/Nein
- *Wir tauschen uns bei Bedarf spontan aus.*
Ja/Nein

Angebot der Supervision.

- *Wir führen regelmässig Supervisionen durch.*
Ja/Nein

Klarheit in der Zuständigkeit bei Problemen und Schwierigkeiten.

- *Bei Schwierigkeiten und Problemen weiss ich an welche **schulinternen** Fachpersonen ich mich wenden kann.*
Ja/Nein
- *Bei Schwierigkeiten und Problemen weiss ich an welche **externen** Fachpersonen ich mich wenden kann.*
Ja/Nein

Verbindlichkeit des Stundeplanes.

- *Wir unterrichten nach einem fixen Stundenplan.*
Ja/Nein
- *Unser Stundenplan wird flexibel gestaltet.*
Ja/Nein

Vorgehen bei Stundenausfällen.

- *Bei Stundenausfällen wegen Krankheit der Lehrperson oder Ähnlichem, besteht ein Vertretungsplan.*
Ja/Nein

5. Ebene des Vorwissens der Lehrperson

Grundausbildung der befragten Lehrperson.

- *Ich verfüge über eine Pädagogische Grundausbildung.*
Ja/Nein
- *Folgende Grundausbildung/en habe ich abgeschlossen:*

Wissens über Traumapädagogik

- *Ich verfüge über ausreichend Wissen zur Traumapädagogik.*
Ja/Nein
- *Ich fühle mich unsicher und würde mir gerne mehr Wissen dazu aneignen.*
Ja/Nein

Wissen über den Zweitspracherwerb.

- *Ich verfüge über ausreichend Wissen zum Zweitspracherwerb.*
Ja/Nein
- *Ich verfüge über eine ausgewiesene Zusatzausbildung zum Zweitspracherwerb.*
Ja/Nein
- *Ich fühle mich unsicher und würde gerne mehr Wissen dazu aneignen.*
Ja/Nein

Kenntnis der Eckpunkte der bisherigen Lebensbiografie des Kindes, des Jugendlichen oder der Jugendlichen.

- *Ich bin über wichtige Eckpunkte der bisherigen Lebensbiografie (Herkunft, Fluchtdauer und Umstände, Lebensumstände vor und während der Flucht, familiäre Situation vor und während der Flucht, Schulbiografie) des Schülers oder der Schülerin informiert.*
Ja/Nein

Kenntnis über die Herkunftskulturen des Kindes, des Jugendlichen oder der Jugendlichen.

- *Ich verfüge über Grundwissen zur jeweiligen Herkunftskultur des Schülers oder der Schülerin.*
Ja/Nein

Kenntnis über die aktuellen Lebensumstände des Kindes, des Jugendlichen oder der Jugendlichen.

- *Ich kenne die aktuelle Unterbringungsform des Schülers oder der Schülerin.*

Ja/Nein

- *Ich habe den Unterbringungsort des Schülers oder Schülerin besucht.*
Ja/Nein
- *Ich kenne die aktuelle Familiensituation des Schülers oder der Schülerin.*
Ja/Nein
- *Ich hatte mit den Bezugspersonen des Schülers oder der Schülerin Kontakt.*
Ja/Nein

5.6 Wer wird wie befragt?

Die Befragung zur vorliegenden Arbeit wurde online durchgeführt. Dazu wurde das Befragungsinstrument «Survey Monkey» (www.surveymonkey.com) verwendet, da sich dieses als einfach in der Bedienung und kostengünstig herausgestellt hat.

Um die genannten Kriterien, namentlich die Praxistauglichkeit, die Verständlichkeit und Klarheit zu überprüfen, wurde die Befragung zu Testzwecken zwei befreundeten Fachpersonen, welche im spezifischen schulischen Umfeld tätig sind, zur Beantwortung zugesandt und kritisiert.

Der überarbeitete Fragebogen wurde online an diverse Regelschulen mit Kommunalen Integrationsklassen, Regionale Integrationsklassen, Integrations- und Berufsfindungsklassen und Institutionen mit Einschulungsvorbereitungsklassen versendet. Wo möglich, wurden Lehrpersonen direkt angeschrieben (insgesamt 21mal), teilweise mussten die Anfragen auch über die Schulleitungen stattfinden (insgesamt 6mal), da es online nicht nachvollziehbar war, welche Lehrpersonen in welchen Klassen tätig sind. Grundsätzlich wurden alle im Kanton Aargau verfügbaren und offiziell deklarierten spezifischen Beschulungsstandorte angeschrieben. Dies sollte eine hohe Rücklaufquote ermöglichen und einer möglichst breit abgestützten Beantwortung der Hauptfragestellungen dienen. Roos und Leutwyler weisen auf die Wichtigkeit dieser breiten Streuung hin und betonen, dass somit die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass einzelne Untergruppen der Gesamtheit in der Erfassung vertreten sind. In der vorliegenden Arbeit bedeutet dies, dass viele Varianten der konkreten Umsetzung erfasst werden sollen. Ebenfalls weisen sie darauf hin, dass möglichst viele Untergruppen vertreten sein sollten. Was im Kontext der vorliegenden Arbeit bedeutet, dass alle vorhandenen Beschulungsformen vertreten sein sollen, damit möglichst viele Merkmalskombinationen in ihrer Gesamtheit erfasst werden können. (Roos & Leutwyler, 2017, S. 192).

Eine Kopie der Einladung sowie das Kontaktschreiben ist im Anhang angefügt. (Anhang 5.1, S.78)

5.7 Reflexion des Vorgehens

Das strukturierte Vorgehen beim Entwerfen des Fragebogens hat sich für die Durchführung der Erfassung bewährt. Anhand der einzelnen Schritte konnten zielführende Fragen generiert und ein sehr breit gefächertes Fragekatalog zusammengestellt werden. Bei der finalen Überarbeitung des Fragebogens wurde in Abwägung der Zeitökonomie in der Beantwortung der Befragten zwei Unterfragen aus der Befragung gestrichen. Diese finale

Überarbeitung wurde unter der Berücksichtigung der von Sikora benannten Nebenfaktoren in der Gestaltung von Messinstrumenten, der Ökonomie, Zumutbarkeit und Nützlichkeit vollzogen. (Sikora, 2015b, S. 79) Zum einen war dies die Frage zu der Art der Lernstanderfassung respektive der erfassten Fächer, zum anderen der Art der verwendeten Lehrmittel. Ebenfalls wurde unter den vorab benannten Kriterien einzelne Fragen umformuliert. Wie bereits in der vorliegenden Arbeit erwähnt, ist eine Ausgabe des verwendeten Fragebogens im Anhang aufgeführt. (Anhang 5.2, S.79)

Allgemein war es eine Herausforderung, wichtige zielführende Fragen von solchen zu unterscheiden, welche im Kontext interessant erscheinen würden oder einen noch vertiefteren Einblick ermöglichen. Auch dazu hat sich dieses sehr strukturierte Vorgehen bewährt. Um einer Ermüdung der befragten Zielgruppe und ein damit einhergehendes Risiko der ungenauen Beantwortung vorzugreifen, musste daher auf die Verwendung einiger Fragen verzichtet werden, welche eine differenziertere Abbildung des tatsächlichen Sachverhaltes ermöglicht hätten.

Bei der Durchführung der Befragung galt es zu berücksichtigen, dass anhand des Fragekatalogs lediglich Daten erfasst werden sollen, welche sich auf die Integration und Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien beschränken. Einige Beschulungsformen stehen jeglichen Kindern und Jugendlichen mit Migrationsherkunft offen. Daher war es zwingend notwendig, die Befragten spezifisch auf die relevante Gruppe hinzuweisen. Dies wurde bei der Einladung explizit vermerkt.

6 Ergebnisse

Insgesamt haben sich, von den 21 direkt und den über die sechs Schulleitenden angeschriebene Lehrpersonen, 22 Lehrpersonen an der Befragung beteiligt, welche in einem spezifischen Schulangebot unterrichten.

Ausser des Einschulungsvorbereitungskurses in Aarau konnten aus allen kantonalen Einrichtungen mit spezifischen Bildungsangeboten Ergebnisse erfasst werden. Bei den kommunalen Integrationsklassen ist dies nicht gewährleistet, da kein offizielles Verzeichnis der einzelnen Durchführungsorte verfügbar ist. Hier konnten Ergebnisse aus vier KIK-Standorten generiert werden.

Die jeweiligen Fragen sind den dargestellten Ergebnissen vorangestellt. Diese werden mit dem Kürzel «F#» eingeleitet.

Die detaillierten einzelnen Antworten können bei der Verfasserin eingesehen werden.

Um die Darstellung und Lesbarkeit der Grafiken zu vereinfachen, wurden folgende Abkürzungen verwendet:

- EVK: Einschulungsvorbereitungsklasse
- RIK: Regionale Integrationsklasse
- KIK: Kommunale Integrationsklasse
- IBK: Integrations- und Berufsfindungsklasse
- SHP / IHP: Schulische Heilpädagogik / Integrierte Heilpädagogik

- DaZ: Deutsch als Zweitsprache
- Wl: Wochenlektion/en
- LP: Lehrperson

Der Kanton Aargau klassifiziert die bisher beschriebenen spezifischen Bildungsangebote als Sonderschulformen. Daher wurde in der Befragung dieser kantonsintern gängige Begriff verwendet.

6.1 Ebene der Art und Dauer der besonderen Massnahmen

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung auf der Ebene der Art und Dauer der besonderen Massnahmen dargelegt.

«F1 Ich arbeite an folgender Sonderschulform.»

Drei der befragten Lehrpersonen arbeiten in einer Einschulungsvorbereitungsklasse, acht Lehrpersonen in einer Regionalen Integrationsklasse, acht Lehrpersonen in einer kommunalen Integrationsklasse und drei Lehrpersonen in einer Integrations- und Berufsfindungsklassen.

Abbildung 3, Ergebnis «Sonderschulform»

«F2 Ich arbeite in folgender Funktion in einer Klasse (Mehrfachantworten möglich)»

Innerhalb einer Klasse geben 18 Lehrpersonen an, in einer Klassenlehrerfunktion tätig zu sein, sieben Lehrpersonen unterrichten DaZ und eine gibt an, als schulische Heilpädagogin oder als schulischer Heilpädagoge tätig zu sein.

Abbildung 4, Ergebnis «Klassenfunktion»

«F3 Ich arbeite in folgendem Umfang in einer Klasse»

Von den Lehrpersonen sind 11 Personen mit einem Pensum von 20 bis 28 Wochenlektionen in der angegebenen Sonderschulform angestellt, 10 Personen 14 bis 18 Wochenlektionen und eine Person gibt an, 12 Lektionen in der Sonderschulform zu arbeiten.

Abbildung 5, Ergebnis «Arbeitspensum»

Dauer der besonderen Massnahmen

«F4 Bevor der Schüler oder die Schülerin bei mir beschult wird, besuchte er oder sie, in der Regel, folgende Sonderschulform (Mehrfachantworten möglich)»

In der Regel besuchten die Schüler oder Schülerinnen in 11 Fällen eine Einschulungsvorbereitungsklasse, bevor sie in die bestehende Sonderschulform eintraten, sechs besuchten vorgängig eine interne Schule in einem Bundesasylzentrum, vier eine Regionale Integrationsklasse und in einem Fall besuchte der Schüler oder die Schülerin eine Kommunale Integrationsklasse, bevor er oder sie in das bestehende Schulsetting eintrat. In drei Fällen konnte keine spezifische Antwort gegeben werden. Des Weiteren gaben 2 Lehrpersonen an, dass sie bei einigen Schüler und Schülerinnen keine konkreten Angaben machen konnten.

Abbildung 6, Ergebnis «Sonderschulform vorher»

Die folgenden zwei Fragen werden zusammengefasst dargestellt, da sie Einsicht in die Gesamtdauer der Beschulung in einem spezifischen Bildungsangebot geben sollen. Die erfassten Ergebnisse bilden lediglich die bisherige und die aktuelle Dauer der Beschulung ab, nicht die in Zukunft zu erwartende abschliessende Verweildauer.

Die erfassten Antworten wurden teilweise mit individuellen Faktoren kommentiert, welche für eine vertiefte und weiterführende Analyse von Relevanz sein können. Daher wurden diese im Anhang der vorliegenden Arbeit im Detail angefügt. (Anhang 6.1 und 6.2, S.87 und S.88)

«F5 Bevor der Schüler oder die Schülerin bei mir beschult wurde, wurde er oder sie durchschnittlich bereits wie viele Monate in der Schweiz beschult?»

«F6 Bevor der Schüler oder die Schülerin in die nächste Beschulungsform übertritt, wird er oder sie wie viele Monate in meiner Beschulungsform unterrichtet?»

Um die Nachvollziehbarkeit der Grafik zu vereinfachen, werden die Ergebnisse nach Schulform sortiert aufgeführt.

Abbildung 7, Ergebnis «Dauer Sonderschulform vorher und aktuell KIK»

Von den acht befragten Lehrpersonen der kommunalen Integrationsklassen gaben drei an, dass die Schüler und Schülerinnen 12 Monate ihr Angebot besuchen bis zur Vollintegration. Die restlichen fünf Befragten gaben an, dass die Schüler und Schülerinnen im Mittel zwischen 4.5 Monaten und sechs Monaten in ihrer Sonderform unterrichtet werden bis zur Vollintegration. Daraus ergibt sich eine geschätzte Beschulung in Sonderschulformen zwischen ca. 8 Monaten und 14 Monaten. Drei Lehrpersonen konnten keine Angaben machen über die Dauer der vorangegangenen Beschulungsform in der Schweiz.

Abbildung 8, Ergebnis «Dauer Sonderschulform vorher und aktuell EVK»

Die drei erfassten Lehrpersonen gaben an, dass sie die Schüler und Schülerinnen zwischen 3.5 Monaten und 6.5 Monaten in ihrer Sonderform unterrichten. Gesamthaft wurden die Schüler und Schülerinnen beim Übertritt in die nächste Beschulungsform zwischen 4.5 Monaten und 10 Monaten in der Sonderform beschult. Da es sich hier um die Einschulungsvorbereitungsklasse handelt, bedeutet dies eine Beschulung in rein segregativem Setting.

Abbildung 9, Ergebnis «Dauer Sonderschulform vorher und aktuell RIK»

Insgesamt wurden acht Lehrpersonen in regionalen Integrationsklassen befragt. Bei allen abgebildeten Werten handelt es sich um Mittelwerte, da diese individuell stark variieren. Angegeben wurden durchschnittlich Werte zwischen 6 und 15 Monaten Beschulung in der aktuellen Beschulungsform. Gesamthaft wurde die durchschnittliche Dauer der Beschulung in Sonderformen zwischen 9 Monaten und 27 Monaten angegeben. Drei Lehrpersonen konnten keine Angaben über die vorhergegangene Beschulungsform machen.

Abbildung 10, Ergebnis «Dauer Sonderschulform vorher und aktuell IBK»

Von den drei Lehrpersonen, welche in Integrations- und Berufsfindungsklassen unterrichten, gaben zwei Befragte an, dass sie die Schüler und Schülerinnen 12 Monate unterrichten. Eine Lehrperson gab an, dass die Schüler und Schülerinnen durchschnittlich während 9 Monaten in ihrer Beschulungsform verbleiben. Eine Lehrperson konnte keine Angaben über die Dauer der vorangegangenen Beschulung machen. Zwei errechneten eine durchschnittliche Gesamtdauer zwischen 18 Monaten und 19 Monaten Beschulung in einer Sonderform.

6.2 Ebene der Integration

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung auf der Ebene der Integration dargelegt.

«F7 Es finden bewusst geplante Gelegenheiten statt, welche den Schüler und Schülerinnen eine Kontaktaufnahme mit der lokalen Bevölkerung ermöglichen.»

Von der 22 Befragten gaben 9 an, dass keine bewusst geplanten Gelegenheiten stattfinden, welche den Schüler und Schülerinnen ermöglicht, mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu treten. 13 Lehrpersonen bestätigten, dass sie diese Gelegenheiten bewusst planen.

Abbildung 11, Ergebnis «Kontaktmöglichkeiten geplant»

«F8 Wie viele Stunden pro Woche (geschätzt) steht der Schüler oder die Schülerin in Kontakt mit lokal ansässigen (einheimischen) Kindern oder Jugendlichen?»

Von den befragten 22 Lehrpersonen gaben 4 Lehrpersonen an, dass keine Kontaktstunden mit lokal ansässigen Kindern und Jugendlichen stattfinden. Bei den restlichen erhobenen Daten liegt die Streuung zwischen 2 Kontaktstunden wöchentlich bis zu 52 Stunden wöchentlich.

Abbildung 12, Ergebnis «Kontaktstunden wöchentlich»

«F9 Die Kontaktanlässe finden in folgendem Zusammenhang statt. (Zutreffendes bitte markieren/Mehrfachantworten möglich)»

Die meisten Kontaktgelegenheiten stehen im Zusammenhang mit dem Pausenplatz und in den Freizeitaktivitäten. Im direkten schulischen Kontext wurden der Turnunterricht und das Schulzimmer je acht Mal benannt. Zwei Lehrpersonen konnten keine Angaben geben und 11 Lehrpersonen benannten des Weiteren andere unspezifische Kontaktorte.

Abbildung 13, Ergebnis «Kontaktort»

Die erfassten Antworten zu den Fragen «F8» und «F9» im Anhang angefügt, da die individuellen Antworten für eine vertiefte Analyse von Nutzen sein könnten. (Anhang 6.4a und 6.4b, S.92)

«F10 Aufgrund welcher Kriterien wird der Schüler oder die Schülerin, ihrer Erfahrung nach, in die Regelklasse komplettintegriert? (Zutreffendes bitte markieren/Mehrfachantworten möglich)»

Die Antworten der Integrations- und Berufsfindungsklassen wurden bei dieser Frage ausgeklammert, da das Ziel und die Absicht dieser Sonderschulform in der Überführung in eine Berufsausbildung oder in die Erwerbstätigkeit liegt. Es wurden nur die 19 Antworten der übrigen Sonderschulformen in die Ergebnisdarstellung aufgenommen.

Von den 19 befragten Lehrpersonen wurden insgesamt 28 Markierungen vorgenommen. Die zeitliche Befristung der Sonderbeschulung wurde 14 mal markiert, der Lernstand wurde 12 mal als Kriterium benannt und 2 wurde die Anzahl der verfügbaren Plätze als Kriterium zur Komplettintegration markiert.

Abbildung 14, Ergebnis «Kriterien Komplettintegration»

«F11 Die Schüler und Schülerinnen werden schrittweise in die Regelklassen integriert.»

Es werden lediglich die Aussagen der Lehrpersonen dargestellt, welche in einer Regionalen Integrationsklasse tätig sind, sowie in einer Kommunalen Integrationsklasse. Schüler und Schülerinnen der Integrations- und Berufsfindungsklasse sowie des Einschulungsvorbereitungskurses werden aufgrund von ihrer Absicht oder ihrer Organisationsstruktur nicht in eine Regelklasse teilintegriert.

Die erfassten Antworten zur Frage «F11» ist im Anhang detailliert angefügt, da diese für eine vertiefte Analyse von Nutzen sein könnten. (Anhang 6.5, S.95)

Von den 16 Lehrpersonen, welche in einer KIK oder RIK unterrichten, haben sechs bestätigt, dass sie die Integration in die nächste Beschulungsform schrittweise vollziehen, sechs dass dies nicht zutrifft und vier, dass dies meist zutrifft.

Abbildung 15, Ergebnis «Integration schrittweise»

«F12 Nach wie vielen Wochen werden, die Schüler oder die Schülerinnen erstmalig in eine Regelklasse teilintegriert?»

Zu dieser Frage haben sich sieben KIK-Lehrpersonen und eine RIK-Lehrperson geäußert. Die RIK-Lehrperson hat angegeben, dass spätestens nach 39 Wochen eine erstmalige Teilintegration stattfindet. Von den RIK-Lehrpersonen gaben zwei an, dass dieser Prozess spätestens nach 24 Wochen stattfindet. Eine Lehrperson beziffert 16 Wochen als maximale Dauer vor einer Teilintegration. Bei vier Lehrpersonen werden die Schüler und Schülerinnen nach 6-8 Wochen spätestens teilintegriert.

Abbildung 16, Ergebnis «Zeitpunkt Teilintegration»

«F13 Folgende Aussagen treffen bezüglich der Teilintegration zu»

Für die vorliegende Darstellung wurden ausschliesslich jene Antworten berücksichtigt, welche von den 10 Lehrpersonen gegeben wurden, welche bei der Frage «F11: Die Schüler und Schülerinnen werden schrittweise in die Regelklassen integriert.», mit «Trifft zu» oder mit «Trifft meist zu» geantwortet haben.

Die Frage «F13» setzt sich aus drei Teilfragen zusammen.

1. «Die Schüler und Schülerinnen werden mehrheitlich aufgrund ihres Lernstandes in einzelnen Fächern in die Regelklasse teilintegriert.»
2. «Die Schüler und Schülerinnen werden mehrheitlich aufgrund sozialer Kontaktmöglichkeiten in spezifische Fächer teilintegriert.»

Von den zehn Lehrpersonen welche angegeben haben, dass ihre Schüler und Schülerinnen schrittweise integriert werden, gaben 2 an, dass diese aufgrund der sozialen Kontaktmöglichkeiten teilintegriert werden. 4 benannten den individuelle Lernstand sowie auch die sozialen Kontaktmöglichkeiten als Hauptgrund zur Teilintegration. 4 Lehrpersonen konnten keine spezifischen Gründe benennen.

Abbildung 17, Ergebnis «Gründe Teilintegration»

3. «Die Schüler und Schülerinnen werden in die Regelklasse teilintegriert, welche sie voraussichtlich auch weiterführend besuchen werden.»

Von den zehn Lehrpersonen welche angegeben haben, dass ihre Schüler und Schülerinnen schrittweise integriert werden, gaben sieben an, dass die Schüler und Schülerinnen in die Klasse teilintegriert werden, welche sie auch zukünftig und weiterführend besuchen werden. Eine Lehrperson beantwortete die Frage mit «Trifft nicht zu» und zwei Lehrpersonen haben sich dazu nicht geäußert.

Abbildung 18, Ergebnis «Teilintegration Klassenzuteilung»

6.3 Ebene der Ebene der Unterrichtsinhalte

«F14 Es werden bei Eintritt in ihre Beschulungsform Lernstanderfassungen durchgeführt.»

Von den insgesamt 22 befragten Lehrpersonen gaben 16 an, bei Eintritt der Schüler und Schülerinnen Lernstanderfassungen durchzuführen. Drei Lehrpersonen führen keine Lernstanderfassungen bei Eintritt durch. Drei Lehrpersonen konnten keine Angaben zu der Frage machen.

Abbildung 19, Ergebnis «Erfassung Lernstand»

«F15 In welchen Fächern werden die Schüler und Schülerinnen wöchentlich unterrichtet? (Mehrfachantworten möglich)»

Abbildung 20, Ergebnis «Unterrichtsfächer»

Alle 22 Befragten geben an, dass ihre Schüler und Schülerinnen in den Fächern Deutsch und Mathematik wöchentlich unterrichtet werden.

Die übrigen Fächer, welche in der Regelklasse unterrichtet werden, werden zwischen 8 mal und 15 mal benannt.

Die detaillierten Ergebnisse sind im Anhang ersichtlich. (Anhang 6.3. S.89)

«F16 Ist in ihrer Klasse eine Fachperson für schulische Heilpädagogik tätig?»

«F17 falls ja, während wie vielen Lektionen pro Woche ist die Fachperson für schulische Heilpädagogik in ihrer Klasse tätig?»

Abbildung 21, Ergebnis «SHP Beteiligung»

Zwei Lehrpersonen bestätigen die Beteiligung einer Fachperson für schulische Heilpädagogik am Unterricht. Die übrigen 20 Befragten geben an, dass keine Fachperson für schulische Heilpädagogik im Unterricht tätig ist.

Von den zwei bestätigenden Lehrpersonen gab eine Lehrperson an, dass die heilpädagogische Fachkraft **2 Lektionen** in der Klasse arbeitet.

6.4 Ebene der Schulorganisation und Schulkultur

«F18 Welche der folgenden Aussagen treffen in ihrer Schulumgebung zu?»

Von den 22 befragten Lehrpersonen stimmten folgende Lehrpersonen den Aussagen die Schulorganisation betreffend zu:

Abbildung 22, Ergebnis «Schulorganisation»

«F19 Ich verfüge über eine Pädagogische Grundausbildung.»

Ergänzend haben die Befragten Auskunft über die Art ihrer Grundausbildung geben können.

Alle Befragten verfügen über eine pädagogische Grundausbildung, mindestens auf Primarlehrdiplomstufe.

Abbildung 23, Ergebnis «Grundausbildung»

«F20 Welche der folgenden Aussagen zu spezifischem Grundwissen treffen auf Sie persönlich zu?»

Von den 22 befragten Lehrpersonen stimmten folgende Lehrpersonen den Aussagen des spezifischen Grundwissens betreffend zu. Es wurden nicht alle Fragen von allen beteiligten Lehrpersonen beantwortet.

Abbildung 24, Ergebnis «spezifisches Grundwissen»

19 der 22 befragten Lehrpersonen schätzen ihr Grundwissen bezüglich des Zweitspracherwerbes als ausreichend ein. Über eine ausgewiesene Zusatzausbildung im Zweitspracherwerb verfügen 11 der Befragten. Eine Lehrperson gibt an, dass sie sich darüber gerne mehr Wissen aneignen möchte.

Im Bereich der Traumapädagogik schätzen 14 Lehrpersonen ihr Grundwissen als ausreichend ein und sechs möchten sich dazu gerne mehr Wissen aneignen.

«F21 Welche der folgenden Aussagen zur Kenntnis der individuellen Lebens- und Lernbiografie der Schüler und Schülerinnen treffen auf Sie persönlich zu?»

Von den 22 befragten Lehrpersonen stimmten folgenden Lehrpersonen den Aussagen, des Wissens um die individuellen Lebens- und Lernbiografien der Schüler und Schülerinnen betreffend, zu:

Abbildung 25, Ergebnis «Wissen individuelle Lebens- und Lernbiografie»

Alle befragten Lehrpersonen kennen die aktuelle Unterbringungsform ihrer Schüler und Schülerinnen ganz oder teilweise. Sechs haben diese bereits besucht und weitere sechs haben diese teilweise besucht. Über Grundwissen der Herkunftskultur verfügen 10 Lehrpersonen und 12 weitere geben an, teilweise darüber zu verfügen. 21 Lehrpersonen kennen die aktuelle Familiensituation gänzlich oder teilweise. 16 Lehrpersonen sind über die wichtigsten Eckdaten der Lebensbiografie informiert, 5 geben an, teilweise davon Kenntnis zu haben.

Die detaillierten Ergebnisse sind im Anhang ersichtlich, da sie im Detail für eine vertiefte Analyse von Nutzen sein können. (Anhang 6.6, S.97)

7 Diskussion und Beantwortung der Fragestellungen

Im folgenden Kapitel werden die in der Befragung erhaltenen Ergebnisse anhand der Unterfragestellungen diskutiert und den theoretischen Erkenntnissen gegenübergestellt. Zur Übersicht sind die Unterfragen der Diskussion vorangestellt. Zu den formulierten Hypothesen wird Stellung genommen. Abschliessend werden die Hauptfragestellungen der vorliegenden Arbeit beantwortet.

7.1 Hauptfragestellung 1, Unterfragen und Hypothese 1

Hauptfragestellung 1: In welchem Masse werden die kantonalen Leitlinien zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien in den kantonalen themenspezifischen Bildungsangeboten umgesetzt und eingehalten, und inwiefern deckt sich diese Umsetzung mit den von der Fachautorenschaft empfohlenen Leitlinien?

Hypothese / H1: Die strukturellen Rahmenbedingungen werden dem Leitfaden entsprechend umgesetzt. Die Integrationsabsicht wird dem Leitfaden entsprechend umgesetzt.

7.1.1 Diskussion und Beantwortung der Unterfragen

Unterfrage / UF1: Inwiefern werden die zeitlichen Leitlinien, welche vom Kanton empfohlen werden, eingehalten?

Der Leitfaden zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien sieht drei Hauptabsichten vor. Das Erlernen der deutschen Sprache, das Vorbereiten auf den Unterricht in den zu besuchenden Regelklassen sowie die Integration in die lokale Gesellschaft. (Kanton Aargau, 2018)

Für alle Angebote ist grundsätzlich, mit Ausnahme des EVK (3 bis 6 Monate), eine Besuchsdauer von einem Jahr vorgesehen. Der Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen (Kanton Aargau, 2000) kann jedoch unter § 12 entnommen werden, dass für einzelne Schüler oder Schülerinnen die Besuchsdauer um ein weiteres Jahr verlängert werden kann, wenn dies dem Wechsel in das Anschlussangebot dient. (ebd.)

Die Untersuchung zeigt, dass die maximale Aufenthaltsdauer in den Sonderschulformen des EVK und des KIK mehrheitlich eingehalten werden. Im EVK ist die Aufenthaltsdauer stark abhängig vom Fortschreiten des Asylprozesses, da die Familien von dort weiter den Gemeinden zugeteilt werden und folglich die Kinder und Jugendlichen in das lokale Schulangebot überführt werden. In der Sonderschulform des RIK kann festgestellt werden, dass einige Schüler und Schülerinnen länger als 12 Monate in das Angebot besuchen. Dies liegt, unter Berücksichtigung des § 12 der Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen, noch immer im Bereich des Erlaubten.

Unterfrage / UF2: Auf welchen Dimensionen wird die Integrationsabsicht mehrheitlich umgesetzt und bewusst initiiert?

Betrachtet man die Gesamtdauer der segregativen Beschulung der Kinder und Jugendlichen, insbesondere die Ergebnisse der RIK Lehrpersonen, lässt sich feststellen, dass diese in einzelnen Fällen deutlich über einem Jahr respektive sogar über zwei Jahren beträgt («F4», «F5», «F6»).

Das Bildungsangebot RIK ist eine segregative Schulform. Die Kinder und Jugendlichen leben mit ihren Familien in verschiedenen Wohnformen, je nach Angebot in den einzelnen Wohngemeinden. Dies Wohnungen oder lokale Gemeinschaftseinrichtungen sein. Die Kinder und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien besuchten vor Eintritt ebenfalls eine segregative Schulform und wohnten in separierten Sammelunterkünften, also unter Menschen in laufenden Asylverfahren mit vermutlich sehr wenig Kontakt zur lokalen, einheimischen Bevölkerung. In der Kombination mit der Aussage von neun Lehrpersonen, dass keine bewusst geplanten Kontaktmöglichkeiten mit der lokal ansässigen Bevölkerung stattfinden («F7»), kann dies als Missachtung der Integrationsabsicht interpretiert werden.

Die Vorteile der Segregation nach Jeuk, das Lernen in einem Schutzraum nach individuellen Voraussetzungen, das Partizipieren ohne sich zu stark als «Anders» exponieren zu müssen und die zentrale Absicht der Vorbereitung auf den Lehrplan werden umgesetzt. (Jeuk, 2017) Dies wird auch ersichtlich aus den vermittelten Schulfächern. Die erfassten vermittelten Schulfächer («F15») weisen deutlich darauf hin, dass sich die vermittelten Fächer vorbereitend auf das lokal gültige Curriculum beziehen. Dies deckt sich mit der Absicht des Kantons, die Kinder und Jugendlichen in der besuchenden Sonderschulform auf das Lernen in der Regelklasse vorzubereiten.

Auch das Erlernen der deutschen Schulsprache wird vonseiten des Kantons als zentraler Schwerpunkt benannt. Alle erfassten Lehrpersonen gaben an, dass Deutsch als Fach unterrichtet wird. Mathematik, ebenfalls ein sehr sprachabhängiges Fach, wird ebenfalls in allen Sonderschulformen unterrichtet.

Die Nachteile oder Gefahren der Segregation nach Jeuk, namentlich die wenigen Berührungspunkte mit der lokalen Kultur und Gesellschaft, und insbesondere den Umstand, dass Sprache nicht in seiner Mehrdimensionalität erlebt werden kann (Jeuk, 2017) sowie auch die Abgrenzung zur lokalen Kultur, wird ebenfalls in der Erfassung sichtbar. Wie bereits erwähnt, geben von 22 befragten Lehrpersonen lediglich 9 an, solche Kontaktanlässe bewusst zu planen («F7»). Dies lässt den Schluss zu, dass die befragten Lehrpersonen ihre Integrationsabsicht vorwiegend in der Vermittlung schulischer Inhalte verorten.

Bei der geschätzten Anzahl Stunden, während deren das Kind, der oder die Jugendliche in Kontakt steht mit einheimischen Kindern oder Jugendlichen, variieren die Ergebnisse sehr stark («F8»). Dies hängt unter anderem auch mit der Unterbringungsform und vermutlich mit dem Schulstandort zusammen. Es kann festgestellt werden, dass knapp mehr als die Hälfte der Befragten als mögliche Kontaktgelegenheiten ungesteuerte Situationen benannten («F9»), namentlich Freizeitaktivitäten sowie der Pausenplatz. Um eine vertiefte Analyse zu ermöglichen, wurden die Ergebnisse zur Frage der Kontaktstunden und Kontaktmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen dem Anhang der vorliegenden Arbeit angefügt (Anhang 6.4a und 6.4b, S.92).

Dass die Kinder und Jugendlichen somit Kontakt halten können im Rahmen von ungesteuerten Situationen bietet die Möglichkeit, die lokale Sprache und Kultur erleben zu können. In der Kombination mit dem gesteuerten Spracherwerb des regulären Sprachunterrichts, wird diesen Kindern und Jugendlichen eine Mehrdimensionalität der

Sprache und der Kultur zugänglich gemacht. Dies wirkt sich positiv auf den Spracherwerbsprozess aus und minimiert unmittelbar zwei der von Tracey benannten Hauptrisikofaktoren einer späteren Spracherwerbsstörung aus. Gemeint sind hier die Quantität der verschiedenen Erwerbsmöglichkeiten sowie der Alltagsbezug der verwendeten Sprache. (Tracy, 2008)

Dem wird auch mit dem gemeinsamen Turnunterricht (8 Nennungen) sowie die im einzelnen erwähnten Projektwochen Rechnung getragen («F9») (Anhang 6.4b, S.92). In diesen Gelegenheiten kann das Kind, der/die Jugendliche, die Sprache in gesteuerten und in ungesteuerter Form erleben, sowie auch in einer kulturell geprägten Form der Interaktion. Dies wirkt sich sowohl auf die sprachliche Entwicklung, auf den späteren Schulerfolg wie auch auf die kulturelle Integration positiv aus. Die Wichtigkeit des hochfrequenten Spracherlebens nach Neugebauer und Nodari, wird in diesen Situationen den Kindern und Jugendlichen sehr gut zugänglich gemacht. (Neugebauer & Nodari, 2016)

Anhand der erfassten Ergebnisse kann festgestellt werden, dass in den Sonderschulformen, in welcher eine Teilintegration strukturell leicht möglich sein sollte, also insbesondere in den KIK Klassen, meist angewandt wird («F11»). Eine KIK Lehrperson gab an, dass dies nicht der Fall ist. Aus den erfassten Ergebnissen lässt sich lesen, dass wiederum drei von acht RIK Lehrpersonen aussagten, dass dies meist zutrifft. Dieser Umstand lässt ein sorgsamer und individueller Umgang mit der Integrationsabsicht vermuten.

Dass als Grund für eine Teilintegration vorwiegend der individuelle Lernstand oder dieser in Kombination mit der Möglichkeit sozialer Kontaktaufnahme benannt wird («F13»), und die Zeitpunkte des Beginns der Teilintegration sehr stark variieren («F12»), deuten zudem ebenfalls auf ein sorgsames Vorgehen hin. Auch werden die meisten Kinder in die voraussichtlich weiterführend zu besuchenden Klasse integriert («F13»). Dies entspricht dem erhöhten Bedürfnis der Kinder und Jugendlichen nach Stabilität und Sicherheit, worauf verschiedene, in der vorliegenden Arbeit benannten Fachautorenschaft hinweisen (vgl.: Kühn & Bialek, 2017; Zimmermann, 2012). Des Weiteren entspricht dieses Vorgehen der Teilintegration der Schaffung von Berührungspunkten mit lokal ansässigen Gleichaltrigen, dem vom Kanton Aargau verfassten Leitfaden zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien. (Departement Bildung, Kultur und Sport, 2018)

Von den 19 befragten Lehrpersonen wurden insgesamt 28 Markierungen als Begründung zur Komplettintegration vorgenommen («F10»), wobei die Mehrheit die zeitliche Befristung der angebotenen Unterrichtsform (14 Markierungen) sowie den individuellen Lernstand (12 Markierungen) angaben. Die hohe Anzahl der gegebenen Markierungen sowie die annähernd ausgewogene Art der Markierungen deuten zum einen daraufhin, dass die zur Verfügung stehenden Ressourcen ausgeschöpft werden und zum anderen auch darauf, dass auf das individuelle Bedürfnis der Heranwachsenden eingegangen wird.

7.1.2 Stellungnahme zur Hypothese 1

Die Ergebnisse der Befragung und die Interpretation der Daten weisen darauf hin, dass sich die Hypothese 1 verifizieren lässt. Die strukturellen Rahmenbedingungen werden von allen Befragten dem Leitfaden entsprechend umgesetzt. Die Integrationsabsicht wird auf schulischer Ebene sichtbar und Möglichkeiten, beispielsweise durch den gemeinsamen Turnunterricht, teilweise initiiert.

7.1.3 Zusammenfassende Beantwortung der Hauptfragestellung 1

Das vom Kanton Aargau verfasste Leitbild zur Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen asylsuchender Familien wird in der Umsetzung entsprochen und dementsprechend umgesetzt. Eine Umsetzung der Integrationsabsicht wird auf schulischer Ebene sichtbar. In Anbetracht der von der Fachautorenschaft empfohlenen Gelingensbedingungen zeigt sich, dass die Gesamtdauer der segregativen Beschulung in einigen Fällen gesamthaft deutlich zu lange ist. Eine schnelle Integration mit Berührungspunkten zur lokalen Kultur und Sprache, wie von der Fachautorenschaft empfohlen, wird demnach lediglich in geringem Masse vollzogen.

7.2 Hauptfragestellung 2, Unterfragen und Hypothese 2

Hauptfragestellung 2: In welchem Umfang werden die Gelingensbedingungen, welche von Fachpersonen im Kontext der Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien empfohlen werden, berücksichtigt und angewandt?

Hypothese / H2: Die in den spezifischen Bildungsangeboten arbeitenden Lehrpersonen zeigen auf mindestens zwei Ebenen der von der Fachautorenschaft benannten Gelingensbedingungen zur Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien Entwicklungsbedarf auf.

7.2.1 Diskussion und Beantwortung der Unterfragen

Unterfrage / UF3: Wird der individuelle Lernstand erhoben und orientieren sich die Lerninhalte am Curriculum der zukünftig zu besuchenden Regelklasse?

16 der 22 befragten Lehrpersonen geben an, dass sie den individuellen Lernstand bei Eintritt in ihre Sonderschulform erheben («F14»). Drei Lehrpersonen gaben an, dass dies nicht zutreffe. Von diesen drei Lehrpersonen sind zwei in einem EVK tätig. Dies lässt die Interpretation zu, dass in dieser sehr frühen Zeit des Ankommens der Lernstand nur schwer erfasst werden kann und andere Themen zentral sein könnten. Beispielsweise das Eingewöhnen in die gegebenen Strukturen und in die Schulkultur, das Aufbauen einer Beziehung sowie die erste Berührung mit der deutschen Sprache auf elementarstem Niveau. Drei weitere Lehrpersonen haben keine Auskunft zur Frage der Lernstandserfassung gegeben.

Dass 16 Lehrpersonen der Frage nach einer Lernstandserfassung zustimmen, lässt den Schluss zu, dass das Fundament, welches ein individuelles Lernen ermöglichen sollte, gelegt ist und darauf Unterrichtsinhalte aufgebaut werden könnten.

Als zentrales Element der vermittelten Lerninhalte benennen alle 22 befragten Lehrpersonen Deutsch und Mathematik («F15»). In den Aussagen der EVK Lehrpersonen wird ersichtlich, dass dort zusätzlich die Fächer Musik und «lokale Kultur» vermittelt werden. Auch hier sei auf den Umstand hingewiesen, dass Kinder und Jugendliche in dieser Schulform erst wenige

Wochen oder Monate in der Schweiz sind und die zentrale Aufgabe dieser Sonderschulform die elementarste Vorbereitung auf eine reguläre Einschulung ist. Die weiterführenden Sonderschulformen zeigen eine deutlich breitere Streuung der vermittelten Unterrichtsinhalte auf. Dies ist insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Aspekt der zu verwendeten Bildungssprache und der fachspezifischen Sprache nach Gogolin und Lange von zentraler Bedeutung. (Gogolin & Lange, 2011) Hier können in einem spezifischen Umfeld erste Erfahrungen damit gemacht werden und die Kinder und Jugendlichen an diese Aspekte herangeführt werden. So gaben beispielsweise 10 Lehrpersonen an, das Fach «Raum, Zeit und Gesellschaft» zu unterrichten und beim Fach «Natur und Technik» waren es deren 8. Eine Lehrperson gab an, dass sie Biologie, Geografie und Geschichte unterrichtete, was zu den beiden oben genannten Fächern dazugezählt werden kann.

In Anbetracht des wichtigen Aspektes des Erlernens einer fachspezifischen Sprache würde es Sinn machen zu überdenken, in welcher Form die Kinder und Jugendlichen bereits in einem EVK an diese herangeführt werden können.

Drei Lehrpersonen einer KIK Klasse, sowie eine Lehrperson einer RIK Klasse gaben an, dass ihre Schüler und Schülerinnen weder in RZG, noch in NT unterrichtet werden. Auch hier müsste dieser Sachverhalt überdacht und angepasst werden im Hinblick auf die oben genannten Aspekte.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Lernstanderfassungen grundsätzlich durchgeführt werden und sich die zentralen Unterrichtsfächer in den meisten Fällen am Curriculum der zukünftig zu besuchenden Stufe orientiert. Eine detaillierte Tabelle mit den erfassten Aussagen zur unterrichteten Fächertafel ist dem Anhang der vorliegenden Arbeit angefügt. (Anhang 6.3, S.89)

Unterfrage / UF4: Welche unterstützenden Strukturen bieten Schulen mehrheitlich, um den möglichen Herausforderungen in förderlicher Weise begegnen zu können und diese gemeinsam zu tragen?

Lediglich zwei Lehrpersonen bestätigten die Beteiligung einer heilpädagogischen Fachlehrperson an der Arbeit in ihrer Klasse («F16»). Als Begründung darf vermutet werden, dass die geringe Verfügbarkeit im Kanton Aargau der Hauptgrund für diesen Umstand ist. Da die finanziellen Ressourcen der Führung einer KIK Klasse schulintern von dem zugeteilten finanziellen Grundkontingent bereitgestellt werden müssen, lässt zudem den Schluss zu, dass diese aus ökonomischen Gründen nicht explizit eingestellt werden. Auch in den anderen spezifischen Bildungsangeboten ist davon auszugehen, dass diese Faktoren in der Einstellungspolitik relevant sein können, diesen Schulen werden ebenso finanzielle Grundkontingente zugeteilt, über welche sie selbstgesteuert verfügen sollen. Die Beteiligung einer heilpädagogischen Fachkraft nicht explizit im kantonalen Leitfaden empfohlen oder gar verlangt.

Schulorganisatorisch und zur Schulkultur kann festgestellt werden, dass einige der von Kühn und Bialek benannten Massnahmen zur Gestaltung eines sicheren Ortes nicht ausreichend Beachtung finden («F18»). Lediglich drei Lehrpersonen stimmten dem Umstand zu, dass regelmässig Supervisionen durchgeführt werden. Alle 22 Befragten machten die Aussage, dass sie sich spontan austauschen. Zwar gaben 19 Lehrpersonen an, dass sie in festen Teams oder Tandems arbeiten, um sich über den Unterricht auszutauschen, jedoch lediglich

17, dass es in ihrem Team fixe Stundengefässe gibt, um sich auszutauschen. Dies lässt eine gewisse spontane und unverbindliche Zusammenarbeit vermuten.

Die schulinternen sowie schulexternen zugewandten Fachstellen bei Schwierigkeiten sind der Mehrheit der befragten Lehrpersonen bekannt. Dies lässt den Schluss zu, dass die beteiligten Lehrpersonen in schwierigen Situationen wissen, wo sie sich Unterstützung holen können oder gegebenenfalls weitere Schritte einleiten können. 21 Lehrpersonen stimmten dem in Bezug auf interne Fachpersonen zu und 20 zusätzlich auch in Bezug auf externe Fachpersonen. Dies kann so interpretiert werden, dass sich die Lehrpersonen diesbezüglich sicher und unterstützt fühlen.

Dass 19 Personen angaben, dass ihr Stundenplan festgelegt ist, kommt dem Bedürfnis der Schüler und Schülerinnen nach klaren und haltgebenden Strukturen zugute. Drei Lehrpersonen konnten diesem Umstand nicht zustimmen. Es handelt sich hier um zwei Lehrpersonen aus einer KIK Klasse und einer Lehrperson aus einer RIK Klasse. Die Gründe dafür wurden nicht erfragt. Einer Flexibilität in der Stundenplangestaltung stimmten neun Lehrpersonen zu. Dies bedeutet, dass die anderen 13 befragten Lehrpersonen ihre Unterrichtsinhalte nach einem festen Stundenplan gesetzt haben und unterrichten. Auch hierzu wurden die Gründe nicht differenzierter erfragt. Über einen Vertretungsplan bei Stundenausfällen verfügen 13 Lehrpersonen. Dies bedeutet, dass in neun Fällen der Unterricht, beispielsweise bei Krankheit der Lehrperson, nicht gewährleistet ist. Diese drei Teilfragen zielen darauf ab, eine Konstanz in der Durchführung des Unterrichtes sichtbar zu machen und verlässliche Strukturen möglichst gesichert zu gewährleisten. Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die strukturellen Voraussetzungen zur Gewährleistung dieses Aspektes nur teilweise sichtbar wurden. Im Kontext einer pädagogischen Triade nach Kühn und Bialek, wären jedoch auch dieser Aspekt von wesentlicher Bedeutung, um die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien möglichst gewinnbringend zu gestalten. (Kühn & Bialek, 2017)

Unterfrage / UF5: Über wieviel fundiertes Vorwissen verfügen die beteiligten Fachpersonen, bezüglich der vielschichtigen Thematik?

Alle befragten Lehrpersonen verfügen über eine ausgewiesene pädagogische Grundausbildung, mindestens auf der Primarlehrdiplomstufe («F19»). Des Weiteren werden folgende Aussagen hinsichtlich des Grundwissens gemacht («F20»). Die Hälfte der Befragten, also 11 Lehrpersonen, verfügen über eine ausgewiesene Zusatzausbildung zum Zweitspracherwerb. Dies impliziert, dass zumindest diese 11 Lehrpersonen über umfangreiches und gesichertes Wissen zum Zweitspracherwerb verfügen. 19 Lehrpersonen, das heisst acht weitere Lehrpersonen geben an, dass sie denken, über genügend Wissen zum Zweitspracherwerb zu verfügen. Lediglich eine Lehrperson gibt an, dass sie gerne mehr darüber wissen möchte. Es ist gut denkbar, dass autodidaktisch punktuell vertieftes Wissen zu der Thematik des Zweitspracherwerbes angeeignet werden kann, welches in der Praxis durchaus von grossem Nutzen sein kann. Jedoch kann dieses autodidaktisch erworbene Wissen nicht mit einem gesicherten, umfangreichen, vertieften und strukturierten Studium der Thematik im Rahmen einer Zusatzausbildung gleichgesetzt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Unterricht spezifisch auf Kinder und Jugendliche mit ihren sprachlichen Bedürfnissen gestaltet und den spezifischen Herausforderungen adäquat begegnet werden kann, würde sich mit gut ausgebildeten Lehrpersonen, welche über eine fundierte und durchgängige Sprachsensibilität verfügen, deutlich erhöhen.

Bezüglich des Grundwissens der Traumapädagogik deuten die erfassten Daten nicht auf einen klaren Sachverhalt hin. Zwar geben 14 von 20 erfassten Lehrpersonen an, dass sie sich kein weiteres Wissen darüber aneignen möchten oder sich unsicher fühlen, jedoch verfügen lediglich 12 Lehrpersonen ausreichend Wissen darüber. Zehn Lehrpersonen empfinden ihr Wissen als nicht ausreichend, jedoch möchten sich lediglich sechs Lehrpersonen mehr Wissen dazu aneignen. Diese Diskrepanzen in der Erfassung können zum einen auf die mehrfach angesprochene Unsicherheit und Ängstlichkeit (vgl.: Kühn & Bialek, 2017; Lanfranchi & Kohli, 2019) hinsichtlich dieser Thematik hindeuten oder könnten auch einer möglichen grundsätzlichen Auslastung der persönlichen Ressourcen geschuldet sein. Ebenfalls möglich wäre hier eine zu wenig konkrete und differenzierende Formulierung der Fragestellung.

Hinsichtlich der Kenntnis der individuellen Lebens- und Lernbiografie der Schüler und Schülerinnen kann festgestellt werden, dass alle Lehrpersonen die aktuelle Unterbringungsform ihrer Schüler und Schülerinnen ganz (20) oder teilweise (2) kennen («F21»). Tatsächlich besucht und vor Ort Einblick erhalten haben jedoch lediglich sechs Lehrpersonen. Drei der bestätigenden Aussagen stammen hier von den Lehrpersonen des EVK. Diese Klassen sind in unmittelbarer Nähe der Unterkünfte verortet und haben daher einen direkten örtlichen Bezug zum Unterbringungsort. Die restlichen drei Antworten stammen von zwei KIK Lehrpersonen und einer IBK Lehrperson. Es kann davon ausgegangen werden, dass die übrigen 16 befragten Lehrpersonen zwar wissen, wo die Kinder und Jugendlichen wohnen, jedoch wenig über die tatsächlichen individuellen Umstände Einblick erhalten haben. Über Kenntnis der aktuellen Familiensituation verfügen 16 Lehrpersonen gänzlich und fünf Lehrpersonen teilweise. Eine KIK Lehrperson gab an, über keine Kenntnis darüber zu verfügen. Dieser Sachverhalt ist als bedenklich einzustufen, gehört die aktuelle Situation doch grundsätzlich zu gewichtigen Einflussfaktoren, welche auf das Kind einwirken und muss in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen unbedingt berücksichtigt werden. (vgl.: Bleher & Gingelmaier, 2017) Hier lassen sich zwei Ursachen vermuten. Zum einen könnte hier ein fehlendes Bewusstsein der Notwendigkeit vermutet werden (hier sei deutlich auf das Fehlen von heilpädagogischen Fachpersonen hingewiesen), zum anderen ein gefühltes Fehlen der nötigen Ressourcen. Ebenfalls zu den zentralen Einflussfaktoren des Schülers oder der Schülerin gehört die Kenntnis über die wichtigsten Eckdaten der bisherigen Lebensbiografie. Über diese verfügen erfreulich 16 Lehrpersonen gänzlich und fünf teilweise. Auch hier fällt auf, dass eine Lehrperson angab, über keinerlei Kenntnis darüber zu verfügen, was ebenfalls bedenklich ist. Es handelt sich hierbei um eine RIK Klassenlehrperson, welche 20 - 22 Lektionen unterrichtet, also mit einem eher hohen Pensum.

Hinsichtlich der Kenntnis über die jeweiligen Herkunftskulturen, geben 10 Lehrpersonen an, über genügend Grundwissen zu verfügen und 12, teilweise über genügend Vorwissen zu verfügen. Dies entspricht Blehers Grundvoraussetzung für eine adäquate Verständigung mit den Kindern und Jugendlichen und erfüllt auch die von Kühn und Bialek empfohlene Massnahme für einen sicheren Ort, namentlich der fachlichen Qualifizierung in der interkulturellen Kompetenz der Lehrperson. (Bleher, 2017; Kühn & Bialek, 2017)

7.2.2 Stellungnahme zur Hypothese 2

Die Hypothese 2 lässt sich anhand der erhobenen Daten verifizieren. Aufgrund der erfassten Antworten der Befragten kann festgestellt werden, dass die Lehrpersonen in den spezifischen Bildungsangeboten mehrheitlich deutlichen Entwicklungsbedarf in der Schulorganisation und Schulkultur aufzeigen, namentlich im Schaffen von

Vertretungsplänen, verbindlichen Austauschgefässen sowie in der Durchführung von Supervisionen. Im Bereich der fachlichen Qualifizierung zeigt sich dieser Entwicklungsbedarf im Absolvieren einer Zusatzqualifikation als DaZ Lehrperson sowie in der Beteiligung von heilpädagogischen Fachpersonen.

7.2.3 Zusammenfassende Beantwortung der Hauptfragestellung 2

Die von der Fachautorenschaft benannten Gelingensbedingungen werden in einigen Aspekten gut, teilweise auch in hohem Masse berücksichtigt und umgesetzt. So werden Lernstanderfassungen bei Eintritt mehrheitlich durchgeführt und die vermittelten Unterrichtsfächer orientieren sich am zukünftigen Curriculum der weiterführenden Klassen. Die Mehrheit der befragten Lehrpersonen arbeitet in Teams oder Tandems, was eine gemeinsame Verantwortung begünstigt. Interne sowie externe Fachpersonen sind bekannt. Die interkulturelle Kompetenz ist in hohem Masse vorhanden, ebenso die Kenntnis über die individuellen wichtigen Eckdaten. Im Bereich des Vorwissens der beteiligten Lehrpersonen zeigen sich deutliche Entwicklungsfelder in der Beteiligung von zusätzlich ausgebildeten Fachpersonen, sei dies im Bereich DaZ sowie insbesondere in der Beteiligung von heilpädagogisch ausgebildeten Fachpersonen.

8 Fazit und Ausblick

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass Lehrpersonen, welche in einem spezifischen Bildungsangebot tätig sind, dies freiwillig und selbst gewählt tun. Ein gewisses Interesse an interkulturellen Themen und Wohlwollen der oder dem Fremden gegenüber darf vorausgesetzt werden. Dies lässt sich auch aus den Ergebnissen interpretieren, anhand der hohen Zustimmung zur interkulturellen Kompetenz.

Dass die Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien weit mehr beinhaltet, wird anhand der Auseinandersetzung mit der fachspezifischen Literatur ersichtlich.

Der Kanton Aargau verfügt über einen Leitfaden zur Beschulung und Integration von Kindern und Jugendlichen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich. Der Leitfaden berücksichtigt insgesamt viele dieser fachspezifisch fundierten empfohlenen Voraussetzungen, indem spezifische Bildungsangebote entworfen und unterstützt werden.

In der Umsetzung erweisen sich jedoch einige Punkte als stark entwicklungsbedürftig. Beispielsweise müsste bedacht werden, dass Kinder und Jugendliche, die einen EVK besucht haben und weiterführend ein RIK besuchen, bis zu zwei Jahren stark isoliert und segregativ unterrichtet werden und vermutlich auch in dieser Isolation leben. Dies wirft die Frage auf, wie Berührungspunkte geschaffen werden können, um eine effektive Integration tatsächlich vollziehen zu können.

Die Integrationsabsicht wird auf schulischer Ebene sichtbar und Möglichkeiten werden teilweise initiiert, beispielsweise durch den gemeinsamen Turnunterricht. In einer weiterführenden Masterarbeit könnte hier eine Handreichung verfasst werden mit Beispielen, wie diese Möglichkeiten umgesetzt werden könnten. Es könnte hierbei auch hilfreich sein,

die Wohnformen der Kinder und Jugendlichen auf ihre Kontaktmöglichkeiten mit der lokalen Bevölkerung zu untersuchen, um einen möglichst hohen Integrationseffekt zu gewährleisten.

Gemäss Leitfaden sollte im EVK bei Verlassen des Schulsettings eine Lernstanderfassung durchgeführt werden, welche an die weiterführende Schule weitergegeben wird. (Kanton Aargau, 2018) Dieser Prozess wurde in der vorliegenden Arbeit nicht erfragt. Dass drei Lehrpersonen angaben, bei Eintritt in ihr Bildungsangebot keine Erfassung durchzuführen lässt die Vermutung zu, dass die Schüler und Schülerinnen bereits im EVK erfasst wurden und die Daten weitergegeben wurden gemäss Leitfaden des Kantons. Hinsichtlich einer Sprachstanderfassung macht der Kanton die Empfehlung, dass dieser erhoben werden soll, um den Anspruch auf DaZ Unterricht zu überprüfen. (Kanton Aargau, 2000) Hier stellt sich die Frage ob dies tatsächlich so durchgeführt und gehandhabt wird. Auch in diesen Punkten könnte noch mehr Klarheit geschaffen werden durch gezieltes weiteres Nachfragen.

Drei Lehrpersonen einer KIK Klasse, sowie eine Lehrperson einer RIK Klasse gaben an, dass ihre Schüler und Schülerinnen weder in RZG, noch in NT unterrichtet werden. Um die Qualität des erteilten Unterrichts zu messen und zu beurteilen, sowie in Hinblick auf das Erlernen der fachspezifischen Sprache, wäre es hier sinnvoll konkreter nachzufragen. Nicht erfragt wurde in der vorliegenden Arbeit die Anzahl der zu besuchenden Lektionen. Im kantonalen Leitfaden ist dazu keine konkrete Angabe zu finden, daher ist davon auszugehen, dass die Anzahl Lektionen mit der Anzahl der Regelklassen übereinstimmen sollten. Auch wurde die Qualität der Unterrichtsinhalte nicht in der vorliegenden Arbeit überprüft. Sind diese den einzelnen Schüler oder der einzelnen Schülerin angepasst einsetzbar unter Berücksichtigung des individuellen Lernstandes und orientieren sie sich an den weiterführend verwendeten Lehrmitteln?

Im Leitfaden des Kanton Aargaus sind keinerlei Hinweise auf die beruflichen Qualifikationen der beteiligten Lehrpersonen zu finden. Gesamthaft kann festgehalten werden, dass in den befragten spezifischen Bildungsangeboten ein sehr geringer Anteil an heilpädagogischen Fachpersonen tätig sind. In Anbetracht dessen, dass Kinder und Jugendliche aus asylsuchenden Familien besonders vulnabel für spätere Schulschwierigkeiten sind, ist dieser Umstand als besonders bedenklich zu bewerten. Im Bereich der DaZ Fachpersonen zeigt sich, dass lediglich die Hälfte der befragten Lehrpersonen über eine gesicherte Zusatzausbildung verfügen. Die sehr hohe Wichtigkeit der Sprache für das Lernen sowie für die Integration muss fundiert berücksichtigt und umgesetzt werden. Ein durchgehend sprachsensibles Unterrichten ist in diesem Kontext von zentralster Bedeutung. Dazu ist ein vertieftes Fachwissen notwendig.

Zusammengefasst erscheint es der Verfasserin als unbedingt notwendig, die beruflichen Anforderungen an die beteiligten Lehrpersonen klarer zu definieren und qualifizierte Fachpersonen mit hoher Beteiligung einzusetzen. Insbesondere in diesem Bildungsbereich, indem die Vulnerabilität der Kinder und Jugendlichen besonders hoch ist, müssen qualifizierte Fachpersonen beteiligt sein. Eine grundsätzlich thematisch sensible und professionelle Begleitung der anvertrauten Schüler und Schülerinnen sowie auch der Lehrpersonen müssen gewährleistet sein. Sei dies von ausgebildeten DaZ Fachpersonen sowie auch von heilpädagogisch ausgebildeten Fachpersonal.

Ebenfalls zu empfehlen ist eine verbindliche Weiterbildung zur Traumapädagogik. Wie bereits erwähnt, ist nicht jede geflüchtete Person betroffen von einer Traumatisierung. Ist dies jedoch der Fall, ist fundiertes Wissen seitens der zugewandten Lehrpersonen unbedingt wichtig.

Diese Massnahmen würden die Möglichkeit begünstigen, unter der Berücksichtigung relevanter Faktoren, den Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort zu gestalten, um eine möglichst gewinnbringende Beschulung und Integration zu gewährleisten.

Hinsichtlich der Schulorganisation und Schulkultur ist dazu eine Schaffung von verbindlichen Gefässen zum fachlichen Austausch sowie das Durchführen von Supervisionen ebenfalls unbedingt zu empfehlen.

Abschliessend soll hier festgehalten werden, dass bei allen beteiligten Personen sehr viel Wohlwollen und Engagement wahrnehmbar war. Diese Arbeit soll ihren unermüdlichen Einsatz würdigen. Die Erfassung zeigt anhand von einigen Bemerkungen und Ergänzungen der Fragen und von den teilweise detaillierten Angaben auf, dass die Mehrheit der befragten Lehrpersonen im Rahmen ihres Wissensstandes und den gegebenen Strukturen bedacht und sorgsam ihre Arbeit planen und durchführen. Fundiert und gesichert ausgebildetes Fachpersonal könnte diesen Willen zur sorgsamem Integration und Beschulung gewinnbringend ergänzen und unterstützen.

9 Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen befragten Lehrpersonen für ihre Arbeit sowie für ihre Beteiligung an der vorliegenden Arbeit bedanken. Wie bereits erwähnt, bin ich auf engagierte Lehrpersonen gestossen und möchte mit dieser Arbeit ihren Beitrag an eine sorgsame Integration der Kinder und Jugendlichen aus asylsuchenden Familien in unsere Gesellschaft würdigen.

Meiner Begleitperson, Prof. Dr. Andrea Lanfranchi möchte ich für seine wichtigen Impulse, sein offenes Ohr, seine Unterstützung, seine Geduld und sein Vertrauen danken.

Ein besonderer Dank gilt meiner Familie, welche mir den nötigen Freiraum zugestanden hat, mich in diese Arbeit zu vertiefen, die auch von ihnen vieles abverlangt hat. Ihre Bestärkung und Ermunterung haben zur Fertigstellung dieser Arbeit beigetragen.

Bei meinem erweiterten Umfeld, welches mich stets in meinem Vorhaben bestärkt hat und diese Arbeit mitgetragen hat, möchte ich mich ebenfalls von Herzen bedanken.

10 Verzeichnisse

10.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1, Die Massnahme als «sicheren Ort» (Kühn & Bialek, 2017).....	S.22
--	------

10.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1, Übersicht Schulungsangebote obligatorische Schulzeit Kanton Aargau....	S. 13
Abbildung 2, Traumatisierung nach Kühn und Bialek (Kühn & Bialek, 2017).....	S. 18
Abbildung 3, Ergebnis «Sonderschulform».....	S. 42
Abbildung 4, Ergebnis «Klassenfunktion».....	S. 42
Abbildung 5, Ergebnis «Arbeitspensum».....	S. 43
Abbildung 6, Ergebnis «Sonderschulform vorher».....	S. 43
Abbildung 7, Ergebnis «Dauer Sonderschulform vorher und aktuell».....	S. 44
Abbildung 8, Ergebnis «Dauer Sonderschulform vorher und aktuell EVK».....	S. 44
Abbildung 9, Ergebnis «Dauer Sonderschulform vorher und aktuell RIK».....	S. 45
Abbildung 10, Ergebnis «Dauer Sonderschulform vorher und aktuell IBK».....	S. 45
Abbildung 11, Ergebnis «Kontaktmöglichkeiten geplant».....	S. 46
Abbildung 12, Ergebnis «Kontaktstunden wöchentlich».....	S. 47
Abbildung 13, Ergebnis «Kontaktort».....	S. 47
Abbildung 14, Ergebnis «Kriterien Komplettintegration».....	S. 48
Abbildung 15, Ergebnis «Integration schrittweise».....	S. 48
Abbildung 16, Ergebnis «Zeitpunkt Teilintegration».....	S. 49
Abbildung 17, Ergebnis «Gründe Teilintegration».....	S. 50
Abbildung 18, Ergebnis «Teilintegration Klassenzuteilung».....	S. 50
Abbildung 19, Ergebnis «Erfassung Lernstand».....	S. 50
Abbildung 20, Ergebnis «Unterrichtsfächer».....	S. 51
Abbildung 21, Ergebnis «SHP Beteiligung».....	S. 51
Abbildung 22, Ergebnis «Schulorganisation».....	S. 52

Abbildung 23, Ergebnis «Grundausbildung».....	S. 52
Abbildung 24, Ergebnis «spezifisches Grundwissen».....	S. 53
Abbildung 25, Ergebnis «Wissen individuelle Lebens- und Lernbiografie».....	S. 54

10.3 Literaturverzeichnis

Asyl / Schutz vor Verfolgung. (2019, März 1). Zugriff am 15.7.2020. Verfügbar unter:

<https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/asyl.html>

Asylgesetz §80. (2016, Oktober 1). (AsylG).

Becker, D. (2017). Trauma und Traumadiskurse im sozialen Prozess (Pädagogik). *Handbuch Trauma - Pädagogik - Schule* (S. 147–168). Bielefeld: transcript.

Bleher, W. (2017). Förderung von Alltagskompetenzen bei Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung - eine Ideensammlung (Pädagogik). *Kinder und Jugendliche nach der Flucht: notwendige Bildungs- und Bewältigungsangebote* (Auflage 2017., S. 141–170). Weinheim Basel: Beltz.

Bleher, W. & Gingelmaier, S. (Hrsg.). (2017). *Kinder und Jugendliche nach der Flucht: notwendige Bildungs- und Bewältigungsangebote* (Pädagogik) (Auflage 2017.). Weinheim Basel: Beltz.

Dudenredaktion (Hrsg.). (2013). *Duden - Die deutsche Rechtschreibung: Auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Rechtschreibregeln* (Duden) (26. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage.). Mannheim: Dudenverl.

Fath, M. J. (2017). Vom Überleben zur Lebensgestaltung - Sicher sein und wachsen (Pädagogik). *Handbuch Trauma - Pädagogik - Schule* (S. 421–435). Bielefeld: transcript.

Fischer, G. & Riedesser, P. (2016). *Lehrbuch der Psychotraumatologie*.

Fürstenau, S. & Gomolla, M. (Hrsg.). (2011). *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit* (Lehrbuch) (1. Aufl.). Wiesbaden: VS.

Geda, F. (2013). *Im Meer schwimmen Krokodile: eine wahre Geschichte* (cbj-Taschenbuch). (C. Burkhardt, Übers.) (4. Auflage.). München: cbj.

GLOBAL TRENDS - FORCED DISPLACEMENT IN 2019. Global Trends Report_PDF. (2020). (S. 84).

UNHCR. Verfügbar unter: https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/uploads/media/Global_Trends_2019.pdf

Gogolin, I. & Lange, I. (2011). Bildungssprache und Durchgängige Sprachbildung (Lehrbuch). *Migration und schulischer Wandel: Mehrsprachigkeit* (1. Auflage., S. 107–127). Wiesbaden: VS.

Grimm, M. & Schlupp, S. (Hrsg.). (2018). *Flucht und Schule: Herausforderungen der Migrationsbewegung im schulischen Kontext* (1. Auflage.). Weinheim: Beltz Juventa.

Günther, H. (2011). *Sprache als Schlüssel zur Integration: Sprachförderung aus pädagogischer Sicht* (Pädagogik). Weinheim und Basel: Beltz.

- Hablützel, S. (2019, August 28). «So macht es keinen Sinn» - Fachleute kritisieren die Schulen in Bündner Asylzentren - News - SRF. *News - SRF*. Zugriff am 19.9.2019. Verfügbar unter:
<https://www.srf.ch/news/regional/graubuenden/so-macht-es-keinen-sinn-fachleute-kritisieren-die-schulen-in-buendner-asylzentren>
- Jäckle, M. (2017). Zur Topographie der Vulnerabilität - eine schultheoretische Betrachtung (Pädagogik). *Handbuch Trauma - Pädagogik - Schule* (S. 436–451). Bielefeld: transcript.
- Jäckle, M., Wuttig, B. & Fuchs, C. (Hrsg.). (2017). *Handbuch Trauma - Pädagogik - Schule* (Pädagogik). Bielefeld: transcript.
- Jeuk, S. (2017). Zweitspracherwerb in Vorbereitungsklassen (Pädagogik). *Kinder und Jugendliche nach der Flucht: notwendige Bildungs- und Bewältigungsangebote* (Auflage 2017., S. 171–186). Weinheim Basel: Beltz.
- Kanton Aargau. (2000, Oktober 1). *Verordnung über die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen schulischen Bedürfnissen*. Zugriff am 28.10.2020. Verfügbar unter:
<https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2756>
- Kanton Aargau. (2019). Kanton Aargau Asylwesen, Unterbringung und Betreuung. Zugriff am 1.10.2020. Verfügbar unter:
<https://www.ag.ch/de/dgs/gesellschaft/asylwesen/betreuungzuweisung/betreuungzuweisung.jsp>
- Kanton Aargau. (2020, Januar 1). *Verordnung über die Ressourcierung der Volksschule (Ressourcenverordnung)*. Zugriff am 28.10.2020. Verfügbar unter:
<https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/2835>
- Kanton Aargau, D. B., Kultur und Sport. (2018, November 30). Leitfaden-Kinder und Jugendliche aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich im Aargauer Bildungssystem. Zugriff am 1.10.2020. Verfügbar unter:
https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/BKS_Leitfaden_Bildung_Fluechtlingskinder.pdf
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (Lehrbuch). Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Köckeritz, C. (2017). Traumata und Traumatisierung im Entwicklungsverlauf (Pädagogik). *Handbuch Trauma - Pädagogik - Schule* (S. 170–185). Bielefeld: transcript.
- Kühn, M. & Bialek, J. (2017). *Fremd und kein Zuhause: traumapädagogische Arbeit mit Flüchtlingskindern* (Pädagogik). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Lanfranchi, A. & Kohli, C. (2019). Flüchtlingskinder- Integration dank Schule und Bildung. *Trauma - Flucht - Asyl: ein interdisziplinäres Handbuch für Beratung, Betreuung und Behandlung* (1. Auflage., S. 197–209). Bern: Hogrefe.
- Lennertz, I. (2017). Das Erleben von Krieg und Flucht im Kindesalter (IFS-Bildungsdialoge). *Ankommen in der Schule: Chancen und Herausforderungen bei der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung* (Band 1, S. 145–156). Münster New York: Waxmann.
- Lubos, C. (2016). Kinderflüchtlinge und Flüchtlingskinder in Schweizer Schulen. *vpod-Bildungspolitik*, (Onlineausgabe). Zugriff am 3.2.2021. Verfügbar unter:
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Medienspiegel/vpod-bildungspolitik.ch_wp-content/uploads/2014/12/187_h.pdf
- Maier, T., Morina, N., Schick, M. & Schnyder, U. (Hrsg.). (2019). *Trauma - Flucht - Asyl: ein interdisziplinäres Handbuch für Beratung, Betreuung und Behandlung* (1. Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Markmann, G. & Osburg, C. (Hrsg.). (2016). *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen in der Schule: Impulse für eine inklusive Praxis*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- McElvany, N., Jungermann, A.-K., Bos, W. & Holtappels, H. G. (Hrsg.). (2017). *Ankommen in der Schule: Chancen und Herausforderungen bei der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung* (IFS-Bildungsdialoge). Münster New York: Waxmann.
- Meier-Braun, K.-H. & Weber, R. (Hrsg.). (2016). *Deutschland Einwanderungsland: Begriffe - Fakten - Kontroversen* (2. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Migraweb-Aufenthaltsbewilligungen. (2020). Verfügbar unter:
<http://migraweb.ch/de/themen/asytrecht/aufenthalt/status/>
- Ministry of Education, Islamic Republic of Afghanistan, and United Nations Children's Fund (UNICEF). (2018). *GLOBAL INITIATIVE ON OUT-OF-SCHOOL CHILDREN ALL CHILDREN IN SCHOOL AND LEARNING AFGHANISTAN COUNTRY STUDY*. (S. 120). Verfügbar unter:
<https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2018/bildung-maedchen-in-afghanistan/166406>
- Neugebauer, C. & Nodari, C. (2016). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern: Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld: Kindergarten bis Sekundarstufe I* (Impulse zur Unterrichtsentwicklung) (4., unveränderte Auflage.). Bern: Schulverlag plus AG.
- Panesar, R., Reinecke, K. & Ullmann, K. (2016). Lernchancen für alle. *Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrungen in der Schule: Impulse für eine inklusive Praxis* (S. 161–176). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

- Reinelt, T., Vasileva, M. & Petermann, F. (2016). Psychische Auffälligkeiten von Flüchtlingskindern: Eine Blickverengung durch die Posttraumatische Belastungsstörung? *Kindheit und Entwicklung*, 25(4), 231–237. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000207>
- Röder, M. & Müller, A. R. (2015). Befragung mit einem Fragebogen (Lehrbuch). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (S. 81–88). Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Sander, T. (Hrsg.). (2014). *Habitussensibilität: eine neue Anforderung an professionelles Handeln* (Research). Wiesbaden: Springer VS.
- Schick, M. (2019). Postmigratorischer Stress und soziale Inegration. *Trauma - Flucht - Asyl: ein interdisziplinäres Handbuch für Beratung, Betreuung und Behandlung* (1. Auflage., S. 93–105). Bern: Hogrefe.
- Schroeder, J. (Hrsg.). (2018). *Geflüchtete in der Schule: vom Krisenmanagement zur nachhaltigen Schulentwicklung* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Shah, H. (2018). Trauer und Trauma-Wie Kinder, die fliehen mussten, in der Schule begleitet werden können. *Flucht und Schule: Herausforderungen der Migrationsbewegung im schulischen Kontext* (1. Auflage., S. 72–86). Weinheim: Beltz Juventa.
- Sikora, S. (2015a). Operationalisierung (Lehrbuch). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (S. 68–75). Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Sikora, S. (2015b). Messinstrumente (Lehrbuch). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: eine Einführung* (S. 76–80). Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Staatssekretariat für Migration. (2018, Oktober). Faktenblatt zur Neustrukturierung Asyl Nr.10/Grundschulunterricht.
- Staatssekretariat für Migration. (2019, März 1). Das Asylverfahren. Zugriff am 15.7.2020. Verfügbar unter: <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/asyl/asylverfahren.html>
- Staatssekretariat für Migration. (2020, Januar 31). Asylstatistik 2019 kommentiert. Zugriff am 15.7.2020. Verfügbar unter: <https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2019.html>
- Tracy, R. (2008). *Wie Kinder Sprachen lernen: und wie wir sie dabei unterstützen können* (2., überarbeitete Auflage.). Tübingen: Francke.

- Tracy, R. (2016). Spracherwerb und sprachliche Vielfalt im Kontext der Migration. *Deutschland Einwanderungsland: Begriffe - Fakten - Kontroversen* (2. Auflage., S. 149–152). Stuttgart: Kohlhammer.
- UNO-Fluechtlingshilfe, Fluechtlingszahlen. (2020). . UNHCR. Zugriff am 28.9.2020. Verfügbar unter: www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/fluechtlingszahlen
- Wagner, U. & Wagner, J. (2017). Sozialpsychologische Erkenntnisse für die Arbeit in multikulturellen Klassenzimmer (IFS-Bildungsdialoge). *Ankommen in der Schule: Chancen und Herausforderungen bei der Integration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung* (Band Band 1, S. 57–67). Münster New York: Waxmann.
- Zimmermann, D. (2012). *Migration und Trauma: pädagogisches Verstehen und Handeln in der Arbeit mit jungen Flüchtlingen* (Psychoanalytische Pädagogik) (Originalausg.). Giessen: Psychosozial-Verlag.